

**INFORME DE DESARROLLO DE ALGORITMO DE CLASIFICACIÓN DE
ODIO POR TIPO, EN MEDIOS INFORMATIVOS DIGITALES ESPAÑOLES
EN X (TWITTER), FACEBOOK Y PORTALES WEB**

**Proyecto Hatemedia (PID2020-114584GB-I00), MCIN/ AEI
/10.13039/501100011033**

Proyecto ejecutado por:

Universidad Internacional de La Rioja

Responsables del Proyecto:

Elias Said-Hung (IP), Julio Montero-Díaz (IP)

**Equipo investigador y colaboradores, a cargo de la validación de la información
expuesta en este informe:**

Daniel Pérez, Xiomara Blanco, Almudena Ruiz, Oscar De Gregorio, Juan José Cubillas
Mercado.

Informe elaborado con la participación de la empresa colaboradora:

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. PREPROCESADO.....	4
3. ENTRENAMIENTO	26
3.1. Entrenamiento general	26
3.2. Entrenamiento fusionado	40
3.3. Entrenamiento de modelos binarios.....	48
3.4. Añadir tipos de odio múltiple	54
4. RESULTADOS FINALES - ODIOS ÚNICOS	58
4.1. Train test 90/10	59
4.1.1. Balanceado	59
4.1.2. Sin balancear	65
4.1.3. Sobremuestreado	71
4.2. Train test 80/20	77
4.2.1. Balanceado	77
4.2.2. Sin balancear	83
4.2.3. Sobremuestreado	89
4.3. Train test 70/30	95
4.3.1. Balanceado	95
4.3.2. Sin balancear	101
4.3.3. Sobremuestreado	107
5. SEGUNDA APROXIMACIÓN TIPOS DE ODIOS	113
5.1. Hiperparámetros.....	114
CART	114
GRADIENT BOOSTING	114
MLP.....	114
NAIVE BAYES	115
RANDOM FOREST	115
SVM	115
5.2. Train test 90/10	116

5.2.1. Balanceado	116
5.2.2. Sin balancear	122
5.2.3. Sobremuestreado	128
5.3. Train test 80/20	134
5.3.1. Balanceado	134
5.3.2. Sin balancear	141
5.3.3. Sobremuestreado	147
5.4. Train test 70/30	153
5.4.1. Balanceado	153
5.4.2. Sin balancear	159
5.4.3. Sobremuestreado	165
6. NUEVAS TÉCNICAS DE SOBREMUESTREO.....	171
6.1 ADASYN	171
6.1.1 Train test 90-10	171
6.1.2 Train test 80-20	177
6.1.3 Train test 70-30	183
6.2 Random Over Sampler	189
6.2.1 Train test 90-10	189
6.2.2 Train test 80-20	195
7. ROBERTUITO.....	206
7.2 Resultados sin balanceo:.....	206
7.2 Resultados con back translation:.....	208
7.2.1 Prueba 1:.....	209
7.2.2 Prueba 2:.....	212
7.2.3 Prueba 3:.....	214
7.2.4 Prueba 4:.....	216
7.2.5 Prueba 5:.....	218
7.2.6 Prueba 6:.....	221
7.2.6.1 Prueba 6.1:.....	224
7.2.7 Prueba 7:.....	227
7.2.8 Prueba 8:.....	230
8. RESUMEN DE APROXIMACIONES	233

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este informe es describir el proceso de análisis, limpieza de datos y entrenamiento del modelo de análisis de sentimientos empleado en el proyecto de Hate Media. Este modelo analiza los datos extraídos de redes sociales (como Twitter o Facebook) y páginas web de los periódicos La Vanguardia, El Mundo, ABC, El País y 20 Minutos; clasificándolos posteriormente en función del tipo de odio que presenten.

En este caso los diferentes tipos de odio que se tendrán en cuenta son:

- Misoginia.
- Sexual.
- Xenofobia.
- Ideológico.
- Racismo.
- Religioso.
- Otros.

2. PREPROCESADO

Antes de comenzar a entrenar un modelo, es necesario hacer un proceso de adecuación de los datos para asegurarse de que éstos sean coherentes y utilizables; por ello, vamos a incluir el proceso de limpieza y extracción de características de forma que, aunque esté en el informe 2, lo tendremos presente por si fuera necesario su consulta durante la lectura del informe actual.

Proceso de limpieza

En esta fase se elimina la información incorrecta y se estandarizan los datos para lograr una visión más coherente y útil. Este proceso se divide en varias fases:

1. Eliminación de nulos y duplicados: Este paso es necesario para garantizar que se utilicen exclusivamente comentarios que contengan información relevante. La precisión del modelo puede verse afectada negativamente por comentarios repetitivos; de la misma forma, el análisis de sentimientos no se beneficia de los comentarios vacíos, por lo que estos se eliminan.
2. Eliminación de URLs, emojis y menciones a los periódicos: Se realiza la eliminación de enlaces y menciones a otras páginas web y periódicos ya que no aportan información relevante sobre el sentimiento expresado en el comentario.

De la misma manera, los emojis pueden ser difíciles de interpretar por el modelo y pueden afectar negativamente a la precisión del mismo, por lo tanto, estos elementos se eliminan para garantizar que el texto sea lo más claro posible.

3. Eliminación de filas vacías: Las filas vacías pueden aparecer por distintos motivos pero no aportan información relevante sobre el sentimiento, por lo que se eliminan para que el análisis se centre en los comentarios relevantes.
4. Limpieza y homogeneización de datos: En este paso se estandariza el texto para obtener una visión más coherente y utilizable de los comentarios. Esto se consigue de la siguiente manera:

- Convertir la totalidad del texto a minúscula: De esta forma se logra evitar duplicidades por letras mayúsculas y minúsculas y se homogeneiza el texto. Después de este proceso, el modelo no distingue entre palabras en mayúsculas y minúsculas.
- Eliminar signos de puntuación: Los signos de puntuación no son útiles para la categorización de sentimientos ya que no aportan información relevante sobre el sentimiento, por lo tanto se eliminan para que el modelo se centre en las palabras.
- Eliminar números: Al igual que los signos de puntuación, los números no son relevantes para el análisis de sentimientos.
- Eliminar espacios en blanco adicionales: Los espacios en blanco adicionales pueden dificultar el procesamiento del texto, por lo tanto se eliminan para que el modelo pueda analizar las palabras de manera más eficiente.
- Eliminar palabras con longitud menor a 2 caracteres: Las palabras cortas, como "a" o "el", no aportan información relevante sobre el sentimiento, por lo tanto se eliminan para mejorar la precisión del modelo.
- Eliminar stopwords: Las palabras comunes, como "el", "la", "los", "las", etc., se eliminan porque no aportan valor semántico. Estas palabras se conocen como stopwords y pueden afectar negativamente la precisión del modelo.
- Tokenización: Los tokens son unidades de texto separadas por espacios o signos de puntuación. Los comentarios se dividen en estos tokens para contar el número de palabras en cada comentario. Esto es útil a la hora de analizar la frecuencia de las palabras.
- Lematización: Las palabras se reducen a su forma base, lo que reduce la variabilidad del vocabulario y mejora la precisión del modelo.

A continuación, se explica con detalle cada paso.

Para empezar se lee el dataset con Pandas, que tiene la siguiente estructura:

	MEDIO	SOPORTE	URL	TIPO DE MENSAJE	CONTENIDO A ANALIZAR	INTENSIDAD	TIPO DE ODIO	TONO HUMORISTICO	MODIFICADOR
0	EL PAÍS	WEB	https://elpais.com/deportes/2021-01-20/alcayan...	COMENTARIO	el Barça nunca acabeza ante un segundo b ni ant...	3.0	Otros	NaN	NaN
1	EL PAÍS	WEB	https://elpais.com/espana/2021-01-18/comienza...	COMENTARIO	crístina cifuentes podría haber sido la presid...	3.0	Ideológico	NaN	NaN
2	EL PAÍS	WEB	https://elpais.com/espana/2021-01-18/comienza...	COMENTARIO	habría que reabrir el caso. el supremo se dedi...	3.0	Ideológico	NaN	NaN
3	EL PAÍS	WEB	https://elpais.com/espana/2021-01-18/comienza...	COMENTARIO	me parece un poco exagerado pedir más de tres ...	3.0	Ideológico	Si	NaN

Acto seguido, se cargan las bolsas de palabras y utilidades que servirán posteriormente para limpiar el texto y extraer características:

```
# Cargar menciones de medios
accounts = np.array(["@el_pais", "@20m", "@20", "@LaVanguardia", "@elmundoes", "@elmundo", "@abc_es"])

# Cargar wordbag negativa
df_wb_neg = pd.read_csv('recursos/wordbag_negativa_consolidada.csv', delimiter=';')
wb_negativa = df_wb_neg['Palabra']
wb_negativa.dropna(inplace=True)

# Cargar wordbag positiva
df_wb_pos = pd.read_csv('recursos/wordbag_positiva_adjetivos.csv', delimiter=';')
wb_positiva = df_wb_pos['Palabra']

# Cargar bigram List
df_bigram = pd.read_csv('recursos/bigram_list_final.csv')
wb_bigram = df_bigram['Bigram']
```

Cargar menciones de medios: Se define una matriz de numpy llamada "accounts" que contiene nombres de cuentas de medios de comunicación; cada nombre de cuenta está precedido por el símbolo "@" y se almacena como una cadena.

Cargar wordbag negativa: Se lee un archivo CSV llamado "wordbag_negativa_consolidada.csv" utilizando la biblioteca Pandas. El archivo contiene una columna denominada "Palabra" que contiene palabras asociadas con sentimientos negativos; estas se almacenan en una serie de Pandas llamada "wb_negativa". Se utiliza el delimitador ";" para separar los campos en el archivo CSV además de eliminar cualquier valor nulo (NaN) de la serie utilizando el método "dropna()".

Cargar wordbag positiva: Similar al paso anterior, se lee otro archivo CSV llamado "wordbag_positiva_adjetivos.csv" que contiene una columna llamada "Palabra" con palabras asociadas a sentimientos positivos y estas se almacenan en una serie de Pandas llamada "wb_positiva".

Cargar bigram list: Se lee un tercer archivo CSV llamado "bigram_list_final.csv" que contiene una columna llamada "Bigram" con distintos bigramas (secuencias de dos palabras que aparecen juntas con frecuencia). Los bigramas se almacenan en una serie de Pandas llamada "wb_bigram".

Antes de extraer características es necesario limpiar el texto y eliminar aquellas filas que no aporten valor para el entrenamiento del modelo. Para ello se utilizan 2 funciones, una que elimina los emojis-url y otra que normaliza y limpia el texto.

Tras utilizar la primera función (emoji-url) se descubrió que la información que quedaba tras borrar las url no era relevante de cara a entrenar un modelo y se podía considerar como fila a eliminar; por ello, se decidió modificar la función para que directamente elimine aquellas filas que contengan url logrando simplificar así el proceso.

```
def delete_url(df):
    for i in tqdm(df.index):
        str = df['CONTENIDO A ANALIZAR'][i].lower()

        #eliminar emojis
        str = emoji.get_emoji_regexp().sub(r'', str)

        #eliminar menciones a periódicos
        for mencion in accounts:
            if mencion in str:
                str = str.replace(mencion, '').strip()

        #actualizar fila del dataframe
        df.at[i, 'CONTENIDO A ANALIZAR'] = str

        #eliminar urls
        if 'http:' in str or 'https:' in str:
            df = df.drop(i)

    #eliminar filas con elemento menor a longitud 2, consideramos fila en blanco
    df.drop(df[df['CONTENIDO A ANALIZAR'].map(len) < 2].index, inplace = True)

    #Resetear los indices de pandas
    df.reset_index(drop=True, inplace=True)
    return df
```

A continuación se procede a detallar la función:

1. Iteración sobre el DataFrame: La función utiliza un bucle for para iterar sobre los índices del DataFrame "df" utilizando tqdm para mostrar una barra de progreso. El índice se guarda en la variable "i".
2. Conversión a minúsculas: Se obtiene el contenido de la columna 'CONTENIDO A ANALIZAR' del DataFrame en la fila actual (df['CONTENIDO A ANALIZAR'][i]) y se convierte a minúsculas. El resultado se guarda en la variable "str".
3. Eliminación de emojis: La función utiliza la biblioteca "emoji" para eliminar los emojis del texto. Se utiliza la función "get_emoji_regexp()" para obtener una expresión regular que representa los emojis y luego se utiliza la función "sub()" para reemplazar los emojis por una cadena vacía en el texto.
4. Eliminación de menciones a periódicos: Se itera sobre la lista "accounts" que contiene nombres de cuentas de medios de comunicación. Si una mención a un periódico está presente en el texto (str), se reemplaza por una cadena vacía utilizando el método "replace()" y se elimina cualquier espacio en blanco alrededor del texto utilizando el método "strip()".
5. Actualización de la fila en el DataFrame: Se actualiza el valor en la columna 'CONTENIDO A ANALIZAR' de la fila actual (df.at[i, 'CONTENIDO A ANALIZAR']) con el nuevo valor "str".
6. Eliminación de URLs: Se verifica si el texto (str) contiene la cadena 'http:' o 'https:'. Si alguna de estas cadenas está presente, se elimina la fila correspondiente en el DataFrame utilizando el método "drop()". El DataFrame se actualiza y se guarda en la misma variable "df".
7. Eliminación de filas con longitud menor a 2: Se eliminan las filas del DataFrame donde la longitud del texto en la columna 'CONTENIDO A ANALIZAR' es menor a 2 utilizando el método "drop()" y el atributo "index" de la función "map()". El DataFrame se actualiza y se guarda en la misma variable "df".
8. Reinicio de los índices del DataFrame: Se reinician los índices del DataFrame utilizando el método "reset_index()" con el parámetro "drop=True" para descartar

los índices anteriores y el parámetro "inplace=True" para realizar los cambios directamente en el DataFrame.

9. Retorno del DataFrame modificado: La función devuelve el DataFrame modificado.

Código para realizar la limpieza del texto:

```
nlp=spacy.load("es_core_news_sm")
pd.set_option('display.max_colwidth', -1)

def text_processing(df_dict):
    texto_completo = []
    content_df=[]
    puntuacion = r'[;,.:!¿?#$$%&[\](){}<>~+=\-*|\/\_\^`"' ]'

    for i in tqdm(df_dict.index):

        # convertir a minusculas
        str = df_dict['CONTENIDO A ANALIZAR'][i].lower()

        # eliminar signos puntuacion
        str = re.sub(puntuacion, ' ', str)

        # eliminar numeros
        str = re.sub('\d', ' ', str)

        # eliminar acentos
        str = re.sub('á', 'a', str)
        str = re.sub('é', 'e', str)
        str = re.sub('í', 'i', str)
        str = re.sub('ó', 'o', str)
        str = re.sub('ú', 'u', str)
        str = re.sub('ü', 'u', str)
        str = str.replace(' ', ' ')
        txt = " ".join( str.split() )
        text = txt.split(' ')

        # eliminar palabras con 1 solo caracter
        line = [token for token in text if len(token) >2]
        line = ' '.join(line)

        line_no_punct = nlp(line)

        # eliminar stopwords
        stop_words = set(stopwords.words('spanish'))
        line_no_stop = [token for token in line_no_punct if not token.text in stop_words]
        ' '.join(token.text for token in line_no_stop)

        clean_str = ""

        for token in line_no_stop:
            token_list = token.lemma_.split(' ')

            for t in token_list:
                if len(t) <= 2:
                    token_list.remove(t)
            single_token = ' '.join(token_list)
            clean_str = clean_str + single_token + ","

        content_df = content_df + [clean_str]
        texto_completo += [df_dict['CONTENIDO A ANALIZAR'][i]]

    return content_df, texto_completo
```

1. Cargar modelo de spaCy y configurar opción de visualización de columnas: Las primeras dos líneas de código cargan el modelo de spaCy para el idioma español y configuran la opción de visualización de columnas del DataFrame para que no se trunque el contenido de las columnas al imprimirlo.
2. Inicialización de variables: Se crean tres variables vacías: "texto_completo" para almacenar el contenido original de cada fila, "content_df" para almacenar el contenido procesado de cada fila y "puntuacion" que es una expresión regular que representa la puntuación que se desea eliminar.
3. Iteración sobre el DataFrame: Se utiliza un bucle for para iterar sobre los índices del DataFrame "df_dict" utilizando tqdm para mostrar una barra de progreso. El índice se guarda en la variable "i".
4. Conversión a minúsculas: Se obtiene el contenido de la columna 'CONTENIDO A ANALIZAR' del DataFrame en la fila actual (df_dict['CONTENIDO A ANALIZAR'][i]) y se convierte a minúsculas. El resultado se guarda en la variable "str".
5. Eliminación de signos de puntuación: Se utiliza la función "re.sub()" del módulo "re" para reemplazar los signos de puntuación por espacios en blanco en el texto utilizando la expresión regular "puntuacion".
6. Eliminación de números: Se utiliza la función "re.sub()" del módulo "re" para reemplazar los dígitos numéricos por espacios en blanco en el texto utilizando la expresión regular "\d".
7. Eliminación de acentos: Se utilizan varias llamadas a la función "re.sub()" para reemplazar las letras acentuadas en el texto por sus equivalentes sin acento.
8. Eliminación de espacios en blanco adicionales: Se utiliza el método "replace()" para reemplazar cualquier secuencia de dos o más espacios en blanco por un solo espacio en blanco en el texto.
9. División del texto en palabras: Se utiliza el método "split()" para dividir el texto en una lista de palabras utilizando el espacio en blanco como separador. El resultado se guarda en la variable "text".
10. Eliminación de palabras con un solo carácter: Se utiliza una lista de comprensión para filtrar las palabras en la lista "text" y se guardan solo aquellas palabras que

tengan una longitud mayor a 2 caracteres. Luego, se utiliza el método "join()" para unir las palabras filtradas en una sola cadena de texto separada por espacios en blanco. El resultado se guarda en la variable "line".

11. Procesamiento adicional con spaCy: Se utiliza el modelo cargado de spaCy para procesar el texto de la variable "line". El resultado se guarda en la variable "line_no_punct", es decir, el texto limpio sin signos de puntuación etc.
12. Eliminación de stopwords: Se crea un conjunto de stopwords en español utilizando la función "set(stopwords.words('spanish'))" del módulo "nltk". Luego, se utiliza una comprensión de lista para filtrar las palabras en "line_no_punct" y se guardan solo aquellas palabras que no estén en el conjunto de stopwords. El resultado se guarda en la variable "line_no_stop".
13. Lematización y eliminación de palabras de longitud menor a 2: Se itera sobre las palabras en "line_no_stop" y se realiza la lematización utilizando el atributo "lemma_" de cada token. Luego, se dividen las palabras lematizadas en una lista y se eliminan las palabras que tengan una longitud menor o igual a 2 caracteres. Finalmente, se une las palabras lematizadas nuevamente en una cadena de texto separada por espacios en blanco y se guarda en la variable "clean_str".
14. Actualización de variables y listas: Se actualizan las variables "content_df" y "texto_completo" agregando los contenidos procesados y originales de la fila actual, respectivamente.
15. Retorno de resultados: La función devuelve las listas "content_df" y "texto_completo", que contienen el contenido procesado y el contenido original de cada fila del DataFrame, respectivamente.

Por otra parte, mediante el procesado y extracción de características lo que se busca conseguir es el conteo de palabras positivas, conteo de palabras negativas, conteo de bigramas, categorización del sentimiento según la librería pysentimiento en español y el conteo de las menciones a otros usuarios.

```
def extract_features(texto, texto_completo):
    features = []
    wb_neg_count = 0
    wb_pos_count = 0
    wb_bigram_count = 0
    mentions_count = 0

    sentiment_cat = sentiment_categorizer(analyzer.predict(texto).probas['NEG'])

    # Split de texto para buscar positivas y negativas
    texto_pos_neg = texto.split(',')

    # Positiva
    for element in texto_pos_neg:
        for word in wb_positiva:
            if element == word:
                wb_pos_count += 1

    # Negativas
    for element in texto_pos_neg:
        for word in wb_negativa:
            if element == word:
                wb_neg_count += 1

    # Bigrams
    for x, y in pairwise(texto):
        words = x,y
        bigram_in_text = ' '.join(words)

        for bigram_in_wb in wb_bigram:
            if bigram_in_text == bigram_in_wb:
                wb_bigram_count += 1

    # Menciones
    if "@" in texto:
        mentions_count = texto.count("@")

    features = [wb_bigram_count,
                wb_pos_count,
                wb_neg_count,
                mentions_count,
                sentiment_cat,
                texto
                ]
    return features
```

Detalle de la función:

1. Inicialización de variables: Se crean varias variables para contar las características encontradas. Las variables "wb_neg_count", "wb_pos_count", "wb_bigram_count" y "mentions_count" se inicializan en 0.
2. Categorización del sentimiento: Se utiliza la función "sentiment_categorizer" para categorizar el sentimiento del texto utilizando el resultado de la predicción del analizador. En este caso, se utiliza el valor de probabilidad de la clase "NEG" como argumento para la categorización, es decir, el valor de negatividad de la frase que va de 0 a 1. Este valor una vez enviado a la función sentiment_categorizer devuelve un valor entre 0 y 7 siendo 0 correspondiente a no odio y 7 odio máximo.
3. División del texto en palabras: El texto se divide utilizando el método "split()" con la coma como separador, lo que crea una lista de palabras llamada "texto_pos_neg".
4. Búsqueda de palabras positivas: Se itera sobre cada elemento en "texto_pos_neg" y se busca si coincide con alguna palabra en la lista "wb_positiva". Si hay coincidencia, se incrementa el contador "wb_pos_count".
5. Búsqueda de palabras negativas: Se realiza un proceso similar al paso anterior, pero en esta ocasión se busca si los elementos en "texto_pos_neg" coinciden con palabras en la lista "wb_negativa". Si hay coincidencia, se incrementa el contador "wb_neg_count".
6. Búsqueda de bigramas: Se utiliza la función "pairwise" (Es una función sencilla que recibe el texto como parámetro y devuelve un "paquete" de 2 palabras mediante la función zip de python) para generar pares de palabras consecutivas en el texto. Luego, se forma una cadena de texto con cada par de palabras y se busca si coincide con alguno de los bigramas en la lista "wb_bigram". Si hay coincidencia, se incrementa el contador "wb_bigram_count".
7. Conteo de menciones: Se verifica si el texto contiene el carácter "@" y se cuenta cuántas veces aparece en el texto. El resultado se guarda en el contador "mentions_count".

8. Creación de lista de características: Se crea una lista llamada "features" que contiene los valores de los contadores "wb_bigram_count", "wb_pos_count", "wb_neg_count", "mentions_count" y "sentiment_cat", junto con el texto completo. Esta lista representa las características extraídas del texto.
9. Retorno de características: La función devuelve la lista "features", que contiene las características extraídas además del propio texto, bien sea procesado u original, ya que a la función le llega por parámetros ambos textos con la idea de tener la posibilidad de elegir cuál devolver.

```

%%time
df_noUrl = delete_url(balanced_df)

%%time
process_df = text_processing(df_noUrl)

list_a = process_df[0]
list_b = process_df[1]

features_df = pd.DataFrame([(extract_features(element_a, element_b)) for element_a, element_b in tqdm(zip(list_a, list_b))])

features_df.rename(columns={
    0: 'A',
    1: 'B',
    2: 'C',
    3: 'D',
    4: 'E',
    5: 'TEXTO'
}, inplace=True)

results = pd.concat([
    features_df,
    df_noUrl['INTENSIDAD'],
    df_noUrl['TIPO DE ODIO'],
    df_noUrl['MEDIO'],
    df_noUrl['SOPORTE'],
    df_noUrl['URL'],
    df_noUrl['TIPO DE MENSAJE']
], axis=1)

results.to_csv('datasets/datasets_detallado.csv', mode = 'a', index = False, sep=";")

```

Una vez instanciadas todas las funciones y utilidades se procede a su ejecución de manera secuencial. Se proporciona un desglose detallado de cada paso, lo cual permitirá tanto explicar el proceso como resumir lo anteriormente mencionado.

1. Llamada a la función "delete_url":

- Se pasa el DataFrame "original_df" como argumento a la función "delete_url".
- La función "delete_url" realiza varias operaciones para limpiar y procesar el contenido del DataFrame, como eliminar URLs, menciones a periódicos y filas con contenido de longitud menor a 2 caracteres.
- El resultado de la función "delete_url" se asigna a la variable "df_noUrl".

2. Llamada a la función "text_processing":

- Se pasa el DataFrame "df_noUrl" como argumento a la función "text_processing".
- La función "text_processing" realiza una serie de operaciones de procesamiento de texto, como convertir a minúsculas, eliminar signos de puntuación, números y acentos, eliminar palabras de una sola letra y eliminar stopwords.
- El resultado de la función "text_processing" se asigna a la variable "process_df".

3. Extracción de listas "list_a" y "list_b":

- Se asigna el primer elemento de "process_df" a la variable "list_a" y el segundo elemento a la variable "list_b". Estos elementos corresponden al contenido procesado y al contenido original de cada fila del DataFrame, respectivamente.

4. Llamada a la función "extract_features" dentro de una comprensión de lista:

- Se itera sobre los elementos de "list_a" y "list_b" utilizando la función "zip" para obtener pares de elementos correspondientes.
- Se llama a la función "extract_features" pasando los elementos de cada par como argumentos.

- Se crea una lista de los resultados de las llamadas a la función "extract_features".
- La lista resultante se pasa como argumento a la función "pd.DataFrame" para crear un DataFrame llamado "features_df".

Así quedaría el dataset después de llamar a esta función:

```
0 1 2 3 4
0 5 93 19 0 0 stages,entrega,premio,material,promocional,relanzar,carrera,,telefono,volvio,sonar,protagonizar,serie,juvenil,momento,huerfana,mas,famoso,tele
```

5. Renombrado de columnas en "features_df":

- Se renombran las columnas del DataFrame "features_df" utilizando el método "rename" de pandas. Se asignan los nombres 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' y 'TEXTO' a las columnas respectivas.

6. Concatenación de DataFrames:

- Se utiliza la función "pd.concat" para concatenar varios DataFrames y series en un nuevo DataFrame llamado "results".
- Se concatenan "features_df" con las columnas 'INTENSIDAD', 'TIPO DE ODIO', 'MEDIO', 'SOPORTE', 'URL' y 'TIPO DE MENSAJE' del DataFrame "df_noUrl".
- La concatenación se realiza a lo largo del eje horizontal (axis=1).

7. Guardado del DataFrame "results" en un archivo CSV:

- Se utiliza el método "to_csv" para guardar el DataFrame "results" en un archivo CSV llamado 'datasets/datasets_detallado.csv'.
- Se especifica el modo 'a' (append) para agregar el contenido al archivo existente en lugar de sobrescribirlo.
- Se establecen los parámetros "index=False" y "sep=';'" para no incluir el índice del DataFrame en el archivo CSV y utilizar el punto y coma como separador de columnas.

El siguiente proceso por el que pasa el dataset es la ampliación de características que se explica en los siguientes apartados.

```
scaler = StandardScaler()  
df[['A_t', 'B_t', 'C_t', 'D_t', 'E_t']] = scaler.fit_transform(df[['A', 'B', 'C', 'D', 'E']])
```

Estas líneas de código crean un objeto `StandardScaler`, seleccionan un subconjunto de columnas en el `DataFrame` 'df' y aplican el escalado de características a esas columnas utilizando el objeto `StandardScaler`. Esto se hace mediante una clase de la biblioteca `scikit-learn` que implementa el escalado estándar, donde se resta la media y se divide por la desviación estándar de cada característica.

Los valores escalados se asignan a las columnas correspondientes con un sufijo '_t'. El escalado de características es útil para normalizar las variables y asegurar que todas tengan una escala comparable, lo cual es beneficioso para muchos algoritmos de aprendizaje automático y análisis de datos. El resultado tras aplicar este proceso es el siguiente:

A	B	C	D	E	A_t	B_t	C_t	D_t	E_t
0	2	2	0	5	-0.354706	0.452841	0.233589	-0.320157	0.699751

Izquierda-sin escalar. Derecha-escalado

Obtención de las características nuevas a partir de las existentes escaladas:

```
dfs = []
count = 1

for index, row in tqdm(df.iterrows()):

    iterables = [row['A_t'], row['B_t'], row['C_t'], row['D_t'], row['E_t']]
    combinations = itertools.combinations(iterables, 2)
    new_cols = {}

    for i in list(combinations):
        col_name = 'Valor_'+str(count)
        value = i[0] * i[1]
        new_cols[col_name] = value
        count += 1

    dfs.append(new_cols)
    count = 1
```

Este fragmento de código utiliza un bucle for para iterar sobre cada fila del DataFrame df y realizar ciertas operaciones. A continuación se ve el código línea por línea:

1. `dfs = []`: Se crea una lista vacía llamada `dfs`. Esta lista se utiliza para almacenar diccionarios, donde cada diccionario representa un conjunto de nuevas columnas generadas para cada fila del DataFrame `df`.
2. `count = 1`: Se inicializa una variable `count` con el valor 1. Esta variable se utiliza para asignar nombres únicos a las nuevas columnas generadas.
3. `for index, row in tqdm(df.iterrows())`:: Este es el bucle for principal que itera sobre cada fila del DataFrame `df`. La función `iterrows()` devuelve un iterador que proporciona tanto el índice de la fila como una serie que representa los valores de esa fila.
4. `iterables = [row['A_t'], row['B_t'], row['C_t'], row['D_t'], row['E_t']]`: Se crea una lista llamada `iterables` que contiene los valores de las columnas 'A_t', 'B_t', 'C_t', 'D_t' y 'E_t' de la fila actual. Estos valores son extraídos de la serie `row` utilizando la notación de acceso a columnas.

5. `combinations = itertools.combinations(iterables, 2)`: Se utiliza la función `combinations` del módulo `itertools` para generar todas las combinaciones de longitud 2 de los elementos en `iterables`. Esto crea un iterador que devuelve tuplas con todas las combinaciones posibles.
6. `new_cols = {}`: Se crea un diccionario vacío llamado `new_cols` que se utilizará para almacenar las nuevas columnas generadas para la fila actual.
7. `for i in list(combinations):`: Se inicia un bucle `for` que itera sobre las tuplas generadas en el paso anterior.
8. `col_name = 'Valor_'+str(count)`: Se genera un nombre de columna único utilizando la variable `count`. Cada nueva columna generada tendrá un nombre distinto en forma de 'Valor_' seguido del número de conteo.
9. `value = i[0] * i[1]`: Se calcula el valor de la nueva columna multiplicando los elementos de la tupla actual.
10. `new_cols[col_name] = value`: Se agrega una nueva entrada al diccionario `new_cols`, donde la clave es el nombre de columna generado en el paso 8 y el valor es el resultado de la multiplicación en el paso 9.
11. `count += 1`: Se incrementa el valor de la variable `count` en 1 para generar nombres únicos para las próximas columnas.
12. `dfs.append(new_cols)`: Se agrega el diccionario `new_cols` a la lista `dfs` para almacenar las nuevas columnas generadas para la fila actual.
13. `count = 1`: Se restablece el valor de la variable `count` a 1 para iniciar el conteo de las nuevas columnas en la próxima iteración del bucle principal.

Se resetean los índices y se concatena el dataframe original con el nuevo obtenido, a continuación, se explica con más detalle:

```
df.reset_index(drop=True, inplace=True)
new_df = pd.DataFrame(dfs)
df = pd.concat([df, new_df], axis=1)
```

Estas líneas de código se utilizan para realizar las siguientes operaciones:

1. `df.reset_index(drop=True, inplace=True)`: Esta línea de código restablece el índice del DataFrame de forma que se descarten los índices anteriores y se genere un nuevo índice numérico continuo. El parámetro `drop=True` indica que se deben descartar los índices anteriores y el parámetro `inplace=True` especifica que los cambios deben realizarse directamente en el DataFrame.
2. `new_df = pd.DataFrame(dfs)`: Se crea un nuevo DataFrame llamado 'new_df' a partir de la lista 'dfs' generada anteriormente.
3. `df = pd.concat([df, new_df], axis=1)`: En esta línea, se utiliza la función `concat` de pandas para concatenar el DataFrame original 'df' con el DataFrame 'new_df' a lo largo del eje 1 (columnas). Esto agrega las nuevas columnas generadas en 'new_df' al DataFrame original 'df'. El resultado sería el siguiente:

Valor_1	Valor_2	Valor_3	Valor_4	Valor_5	Valor_6	Valor_7	Valor_8	Valor_9	Valor_10
-0.160625	-0.082856	0.113562	-0.248206	0.105779	-0.144980	0.316876	-0.074785	0.163454	-0.224030
6.680996	1.811688	-0.386195	-0.372747	8.318372	-1.773215	-1.711471	-0.480843	-0.464100	0.098932

Estas nuevas características se utilizarán junto con las demás para realizar los entrenamientos de los modelos.

El siguiente paso es filtrar las filas del dataset en función de la bolsa de palabras negativas y la lista de palabras más comunes con el objetivo de identificar y seleccionar las filas que contienen información relevante basada en esos criterios específicos. Esta acción puede ser útil en diversas situaciones, como el análisis de sentimientos, la detección de spam o la categorización de textos.

```
df = df[df['TEXTO'].notnull()]
word_list = []

# Dividir comentarios y guardar solo palabras con longitud > 3
for comment in df['TEXTO']:
    word_list.extend([word for word in comment.split(',') if len(word) > 3 and word in palabras_negativas.tolist()])

print('Longitud lista total palabras:', len(word_list))

# Contar palabras comunes
common_words = Counter(" ".join(word_list).split()).most_common()
print('Longitud lista palabras comunes:', len(common_words))

# Convertir lista a DataFrame y obtener una lista única de palabras
common_words_df = pd.DataFrame(common_words, columns=['PALABRA', 'FRECUENCIA'])
final_common_words_list = common_words_df['PALABRA'].tolist()

# Crear una máscara booleana que indica si un comentario contiene alguna palabra de final_common_words_list
mask = df['TEXTO'].str.contains('|'.join(final_common_words_list))

# Seleccionar solo las filas del dataset que cumplan con la condición de la máscara
df_filtrado = df[mask]
```

Se explica a continuación cada paso por separado:

1. `df = df[df["TEXTO"].notnull()]`: En esta línea, se filtran las filas del DataFrame 'df' eliminando aquellas en las que el valor de la columna 'TEXTO' es nulo (NaN). Esto se logra utilizando el método `notnull()` que devuelve una máscara booleana para seleccionar las filas no nulas. Como resultado, se actualiza el DataFrame 'df' con las filas que tienen valores no nulos en la columna 'TEXTO'.
2. `word_list = []`: Aquí se crea una lista vacía llamada 'word_list' que se utilizará para almacenar las palabras que cumplen con ciertos criterios en el siguiente bucle.
3. Bucle `for comment in df["TEXTO"]`:: Este bucle itera sobre cada comentario en la columna 'TEXTO' del DataFrame 'df'.

4. `word_list.extend([word for word in comment.split(',') if len(word) > 3 and word in palabras_negativas.tolist()])`: En este paso, se divide cada comentario en palabras utilizando la función `split(',')`, se seleccionan las palabras que tienen una longitud mayor que 3 y que estén presentes en la lista 'palabras_negativas' y se agregan a la lista 'word_list' utilizando el método `extend()`.
5. `common_words = Counter(" ".join(word_list).split()).most_common()`: Se crea un objeto 'Counter' a partir de las palabras en la lista 'word_list' que cuenta la frecuencia de cada palabra y devuelve una lista de tuplas con las palabras más comunes, ordenadas por frecuencia. Esta lista se asigna a la variable 'common_words'.
6. `common_words_df=pd.DataFrame(common_words, columns=['PALABRA','FRECUENCIA'])`: En esta línea, se crea un DataFrame llamado 'common_words_df' a partir de la lista 'common_words'. Se especifican los nombres de columna 'PALABRA' y 'FRECUENCIA' para el DataFrame.
7. `final_common_words_list = common_words_df['PALABRA'].tolist()`: Se extraen las palabras de la columna 'PALABRA' del DataFrame 'common_words_df' y se convierten en una lista llamada 'final_common_words_list'. Esta lista representa las palabras comunes identificadas en el paso anterior.
8. `mask = df['TEXTO'].str.contains('|'.join(final_common_words_list))`: Se crea una máscara booleana llamada 'mask' utilizando el método `str.contains()` de la columna 'TEXTO' del DataFrame 'df'; esta máscara indica si cada comentario contiene alguna de las palabras de 'final_common_words_list'. Se utiliza el operador `|` para concatenar las palabras de 'final_common_words_list' en una expresión regular.
9. `df_filtrado = df[mask]`: En esta línea, se crea un nuevo DataFrame llamado 'df_filtrado' seleccionando solo las filas del DataFrame original 'df' que cumplen con la condición especificada por la máscara 'mask'. En otras palabras, 'df_filtrado' contiene las filas que contienen al menos una de las palabras comunes identificadas en el paso anterior.

Tras todo el proceso anterior, se guarda el dataset para ser utilizado en los entrenamientos. También se adjunta a modo ilustrativo un flujograma de manera que cada paso y su relación con el anterior o el posterior sea fácilmente identificable.

Antes de realizar cualquier entrenamiento hay que hacer un análisis, por ello, basándonos en que este modelo será de tipos de odio, se empieza analizando cuántos tipos diferentes hay:

Otros	9482
Ideológico	1785
Xenofobia	390
Otros, Misoginia	284
Otros, Ideológico	209
	...
otros, misoginia	1
Xenofobia, Racismo, Ideológico	1
Racismo, Religioso	1
Otros, Ideológico, Misoginia	1
Ideológico, Xenofobia, Racismo, Otros	1

Se observa que existen muchos tipos diferentes, tanto únicos como múltiples, algunos incluso iguales entre sí con la única diferencia de que uno está en mayúscula y el otro en minúscula o que cambia el orden en el caso de los tipos múltiples.

Partiendo de este punto, se tratarán estos tipos para normalizarlos y posteriormente categorizarlos.

Como el primer paso es hacer un entrenamiento con el dataset cuyas filas contengan un único tipo de odio, se procede a crear una columna nueva en el mismo con la cantidad de tipos de odio que contiene cada fila; de esta forma se podrá separar más adelante con mayor facilidad en función de lo que se necesite. Este proceso se hace de manera sencilla mediante la librería pandas.

```
df['CANTIDAD_TIPO'] = df['TIPO DE ODIO'].str.split(',').apply(lambda x: len(x))
```

Esta línea de código se utiliza para crear la nueva columna anteriormente mencionada llamada 'CANTIDAD_TIPO' que contendrá la cantidad de elementos en cada fila de la columna 'TIPO DE ODIO' después de dividir el contenido de esa columna por comas (',').

El siguiente paso en la normalización es algo que debe hacerse cada vez que se trate con datos de tipo string, consiste en la transformación a minúscula, la eliminación de espacios en blanco y la sustitución de caracteres especiales, en este caso las tildes.

```
df['TIPO DE ODIO'] = df['TIPO DE ODIO'].str.lower()
df['TIPO DE ODIO'] = df['TIPO DE ODIO'].str.strip()
df['TIPO DE ODIO'] = df['TIPO DE ODIO'].apply(lambda x: unidecode.unidecode(x))
```

1. `df["TIPO DE ODIO"] = df["TIPO DE ODIO"].str.lower()`: Esta línea de código convierte todos los elementos de la columna 'TIPO DE ODIO' a minúsculas. Esto es útil para estandarizar los datos y evitar problemas de diferencias de mayúsculas y minúsculas al realizar búsquedas o comparaciones posteriores.
2. `df["TIPO DE ODIO"] = df["TIPO DE ODIO"].str.strip()`: Esta línea elimina cualquier espacio en blanco adicional al principio o al final de cada elemento en la columna 'TIPO DE ODIO'. Esto es útil para eliminar posibles inconsistencias en los datos debido a espacios adicionales.
3. `df["TIPO DE ODIO"] = df["TIPO DE ODIO"].apply(lambda x: unidecode.unidecode(x))`: En esta línea se aplica una función lambda a cada elemento de la columna 'TIPO DE ODIO'. La función lambda utiliza la biblioteca unidecode para eliminar las tildes y caracteres especiales en cada elemento. Esto es útil para estandarizar los datos y eliminar posibles problemas de codificación o diferencias de caracteres en el texto.

3. ENTRENAMIENTO

A continuación, en este apartado se mostrará el proceso de entrenamiento. Este se va a dividir en dos grandes bloques, representando cada uno una forma diferente de entrenar los modelos. Para un mejor entendimiento los vamos a denominar entrenamiento general y entrenamiento fusionado.

3.1. Entrenamiento general

En este bloque se explicará la manera de entrenar común, la que se ha llevado a cabo hasta ahora en el resto de modelos. Para ello lo primero es realizar la carga de los recursos necesarios como puede ser el dataset, un dataframe que contiene los tipos de odio únicos etc.

Puesto que los modelos no pueden entender palabras o frases si no números, se ha asignado un valor único para cada tipo de odio el cual representará la salida del modelo. Se ha llamado ‘df_tipos_unicos’.

TIPO	VALOR
ideologico	1
misoginia	2
otros	3
racismo	4
religioso	5
sexual	6
xenofobia	7

Se carga la función que obtendrá el valor correspondiente a cada tipo de odio en los próximos pasos previos al entrenamiento:

```
def obtener_valor_tipo(tipo):  
    return tipos_dict.get(tipo)
```

Como ya se ha visto y explicado detalladamente en el Informe Técnico 2, se utiliza una función para separar las características de entrada del valor de salida pudiendo dividir así el dataset en X e Y y se carga.

```
def get_X_y(df):  
    FEATURES = ['A_t', 'B_t', 'C_t', 'D_t', 'E_t', 'Valor_1', 'Valor_2', 'Valor_3',  
                'Valor_4', 'Valor_5', 'Valor_6', 'Valor_7', 'Valor_8', 'Valor_9', 'Valor_10']  
    TARGET = 'VALOR_TIPO'  
    X = df[FEATURES]  
    y = df[TARGET]  
  
    return X, y
```

A continuación, se eliminan los valores NaN que puedan estar contenidos en la columna de tipos de odio.

```
df.dropna(subset=['TIPO DE ODIO'], inplace=True)
```

Se filtra el dataset para obtener solo los tipos de odio únicos, el valor que se utiliza para filtrar es 'Cantidad_Tipo' obtenido durante el preprocesamiento.

```
df_unicos = df[df['CANTIDAD_TIPO'] == 1]
```

Una vez filtrado, se puede asignar una nueva columna que represente el valor numérico de cada tipo de odio, este valor se utilizará como salida del modelo. Para ello se utiliza el dataframe cargado previamente y una de las funciones que se ha definido.

```
tipos_dict = df_tipos_unicos.set_index('TIPO')['VALOR'].to_dict()  
df_unicos['VALOR_TIPO'] = df_unicos['TIPO DE ODIO'].apply(obtener_valor_tipo)
```

Seguidamente, se muestra cada paso:

1. `tipos_dict = df_tipos_unicos.set_index('TIPO')['VALOR'].to_dict()`: En esta línea, se crea un diccionario llamado 'tipos_dict'. El DataFrame 'df_tipos_unicos' se utiliza para construir este diccionario. Se establece la columna 'TIPO' como el índice del DataFrame y la columna 'VALOR' se convierte en los valores del diccionario. La función `to_dict()` se utiliza para convertir este índice-valor en un diccionario.
2. `df_unicos['VALOR_TIPO'] = df_unicos['TIPO DE ODIO'].apply(obtener_valor_tipo)`: Se añade una nueva columna llamada 'VALOR_TIPO' al DataFrame 'df_unicos'; ésta se calcula aplicando una función llamada 'obtener_valor_tipo' a los valores de la columna 'TIPO DE ODIO'. La función 'obtener_valor_tipo' utiliza el diccionario 'tipos_dict' para asignar un valor correspondiente a cada tipo de odio en la columna 'TIPO DE ODIO'.

Tras añadir la columna de 'VALOR_TIPO', el recuento queda así:

otros	8070	3.0	8070
ideologico	1637	1.0	1637
xenofobia	224	7.0	224
misoginia	98	2.0	98
sexual	82	6.0	82
racismo	52	4.0	52
religioso	8	5.0	8

Como se puede apreciar, permanece el problema de desbalance al igual que ocurre con el modelo de intensidades. Para este caso se va a realizar un proceso de balanceo que consiste primero en submuestrear las clases mayoritarias y sobremuestrear las minoritarias.

Ya que la adición de demasiadas muestras sintéticas no resulta del todo adecuada para la realización del modelo, se debe intentar encontrar un punto de equilibrio basado en la cantidad de filas de cada clase. En este caso, se ha submuestreado la clase 3 (otros) y 1 (ideológico) a 500 muestras obtenidas de manera aleatoria mediante la clase 'sample' de pandas.

Para ello, el dataset se ha dividido por tipos, se ha submuestreado lo necesario y finalmente se ha vuelto a concatenar en un único dataset submuestreado.

```
tipo_1 = df_unicos[df_unicos['VALOR_TIPO'] == 1].sample(500)
tipo_2 = df_unicos[df_unicos['VALOR_TIPO'] == 2]
tipo_3 = df_unicos[df_unicos['VALOR_TIPO'] == 3].sample(500)
tipo_4 = df_unicos[df_unicos['VALOR_TIPO'] == 4]
tipo_5 = df_unicos[df_unicos['VALOR_TIPO'] == 5]
tipo_6 = df_unicos[df_unicos['VALOR_TIPO'] == 6]
tipo_7 = df_unicos[df_unicos['VALOR_TIPO'] == 7]
```

```
df_submuestreado = pd.concat([
    tipo_1,
    tipo_2,
    tipo_3,
    tipo_4,
    tipo_5,
    tipo_6,
    tipo_7
])
```

El resultado lo se guarda en “df_submuestreado” y quedaría con el siguiente reparto:

1.0	500
3.0	500
7.0	224
2.0	98
6.0	82
4.0	52
5.0	8

A continuación, se divide en X e Y:

```
X, y = get_X_y(df_submuestreado)
```

A continuación se sobremuestra definiendo previamente las cantidades objetivo de cada una de las clases.

```
target_amounts = {2:400, 4:300, 5:150, 6:200, 7:400 }
```

```
sampler = SMOTE(sampling_strategy=target_amounts)  
X_resampled, y_resampled = sampler.fit_resample(X, y)
```

Para realizar este proceso se utiliza la clase SMOTE explicada en el Informe Técnico 2, la diferencia radica en que en este caso no se ajustan las clases minoritarias a la clase mayor, sino que se ajustan a la cantidad que previamente se ha definido y guardado en “target_amounts”. De esta forma el reparto queda de la siguiente manera:

1.0	500
3.0	500
2.0	400
7.0	400
4.0	300
6.0	200
5.0	150

Como se mencionó anteriormente no se contempla la creación de excesivas clases sintéticas, por lo que para complementar esta técnica se ha añadido un diccionario de pesos que, en caso de que el modelo lo permita, se incluirá en el entrenamiento. En las siguientes líneas se explicará cómo se crea dicho diccionario.

```
class_weights = compute_class_weight(class_weight='balanced', classes=np.unique(y_resampled), y=y_resampled)
```

Para calcular los pesos se utiliza la función `compute_class_weights` de `scikit-learn`.

A continuación se explican los parámetros utilizados:

- `class_weight='balanced'`: Este parámetro indica que se debe aplicar un enfoque de pesos de clase balanceados. Esto significa que los pesos se ajustarán automáticamente para contrarrestar el desequilibrio de clases, asignando mayores pesos a las clases menos representadas y menores pesos a las clases más representadas.
- `classes=np.unique(y_resampled)`: Aquí se especifican las clases únicas presentes en los datos de entrenamiento.
- `y=y_resampled`: Este parámetro representa las etiquetas de clase correspondientes a los datos de entrenamiento. Se utiliza para calcular los pesos de clase en base a las frecuencias de las clases en los datos de entrenamiento.

```
class_weights_dict = dict(enumerate(class_weights))  
class_weights_adjusted = {key+1: value for key, value in class_weights_dict.items()}
```

En estas líneas de código se están ajustando los pesos de clase calculados previamente para adaptarlos a un formato específico. A continuación se muestra cada paso por separado:

1. `class_weights_dict = dict(enumerate(class_weights))`: Se crea un diccionario llamado 'class_weights_dict' utilizando la función `enumerate` y el array de pesos de clase ('class_weights'). La función `enumerate` asigna un índice a cada peso de clase en el array, y luego se utiliza la función `dict` para convertir esos índices y pesos en un diccionario. En este diccionario, las claves serán los índices y los valores serán los pesos de clase correspondientes.
2. `class_weights_adjusted = {key+1: value for key, value in class_weights_dict.items()}`: En esta línea, se crea un nuevo diccionario llamado 'class_weights_adjusted' ajustando los índices del diccionario 'class_weights_dict'. Se utiliza una comprensión de diccionario para iterar sobre los elementos del diccionario 'class_weights_dict' y crear un nuevo diccionario con las claves ajustadas. En este caso, se agrega 1 al índice original ('key') y se mantiene el mismo valor ('value').

Tras realizar estos pasos se obtiene un diccionario final con las claves entre 1 y 7 para que se ajuste a nuestro número de clases quedando de la siguiente forma cada clase con su peso correspondiente:

```
{1: 0.7,  
 2: 0.875,  
 3: 0.7,  
 4: 1.1666666666666667,  
 5: 2.3333333333333335,  
 6: 1.75,  
 7: 0.875}
```

Este diccionario se mantendrá cargado en memoria para, en caso de que un modelo lo acepte como uno de sus parámetros, poder utilizarlo. Una vez hecho esto se continúa con la división de datos en train – test; para ello se utiliza la función ‘train_test_split’ ya utilizada en otras ocasiones y se dividen los datos en un 80% de entrenamiento y un 20% de testeo mediante el parámetro test_size.

El parámetro random_state se utiliza para establecer una semilla para el generador de números pseudoaleatorios. Al proporcionar un valor fijo para random_state, aseguramos que la división de los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba sea reproducible. Esto significa que cada vez que se ejecute el código con el mismo valor de random_state, se obtendrá la misma división de los datos.

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_resampled, y_resampled, test_size=0.2, random_state=42)
```

El resultado de la división en X e Y para entrenamiento y testeo quedaría de la siguiente forma y número de filas:

```
---- Entrenamiento ----  
(1960, 15)  
(1960, )  
---- Test ----  
(490, 15)  
(490, )
```

A continuación, se comienza con la implementación del algoritmo CART (Classification and Regression Trees). Este algoritmo se fundamenta en la construcción recursiva de árboles de decisión, los cuales dividen los datos en subconjuntos más pequeños según las características de entrada. La inclusión de este nuevo modelo se debe a los resultados favorables obtenidos hasta el momento con los algoritmos basados en árboles, los cuales han demostrado un rendimiento destacado en nuestras pruebas por encima de otros como redes neuronales. Se muestra la precisión alcanzada y la matriz de confusión.

Accuracy CART: 0.4387755102040816

El siguiente modelo que evaluamos es el Random Forest:

Accuracy Random Forest: 0.4959183673469388

Los parámetros que se han utilizado para este modelo han sido los siguientes:

'max_features': ['auto', 'sqrt'],

'n_estimators': [400, 600, 800, 1000],

'max_depth': [None, 5, 10, 15],

'min_samples_split': [2, 5, 10],

'min_samples_leaf': [1, 2, 4]

Dicha matriz se ha utilizado con la librería GridSearch para probar todas las posibles combinaciones; los mejores hiperparámetros encontrados fueron los siguientes:

```
'max_depth': None, 'max_features': 'auto', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 2,  
'n_estimators': 800
```

Para el modelo Gradient Boosting el proceso es bastante similar, se entrena con una matriz de hiperparámetros y se obtienen los mejores, a continuación, se muestran los resultados.

Hiperparámetros:

```
'n_estimators' : [50, 100, 500],
```

```
'max_features' : ['auto', 'sqrt', 'log2'],
```

```
'max_depth'   : [None, 1, 3, 5, 10, 20],
```

```
'subsample'   : [0.5, 1],
```

```
'learning_rate' : [0.001, 0.01, 0.1]
```

Mejores hiperparámetros encontrados:

'learning_rate': 0.1, 'max_depth': None, 'max_features': 'log2', 'n_estimators': 500, 'subsample': 1

Accuracy Gradient Boosting: 0.5061224489795918

Se han realizado pruebas también utilizando modelos alternativos como MLP (Multilayer Perceptron) y Naive Bayes.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos con el modelo Naive Bayes a modo de ejemplo, para ilustrar su bajo rendimiento. Basándonos en estos resultados, se ha tomado la decisión de enfocarnos en modelos basados en árboles de decisión, los cuales han demostrado un mejor desempeño en nuestras evaluaciones.

Los hiperparámetros utilizados han sido:

alpha=1.0,
 binarize=0.0,
 fit_prior=True,
 class_prior=None

Accuracy Naive Bayes 0.25918367346938775

Como resultado de la evaluación anterior, se ha decidido fusionar tipos de odio en nuestro modelo; esto implica la creación de una categoría general que incluirá dos tipos de odio en cada una de ellas. Por el momento, se mantendrá la categoría "Otros" aparte, ya que es un tipo de odio ambiguo y requerirá un tratamiento posterior.

La estrategia adoptada implica la construcción de un modelo multicapa que constará de un modelo principal multiclase y tres modelos binarios adicionales, uno para cada

categoría (teniendo en cuenta que se han dividido los tipos de odio en tres categorías). Estos modelos binarios se encargarán de clasificar los dos tipos de odio incluidos en cada una de las categorías mencionadas anteriormente.

El propósito de este enfoque es lograr un modelo más completo y especializado en la clasificación de los tipos de odio, al dividirlos en categorías más específicas y aprovechar las características distintivas de cada una de ellas. Esta estructura multicapa permitirá obtener una clasificación más precisa y detallada de los diferentes tipos de odio presentes en los datos.

3.2. Entrenamiento fusionado

Este entrenamiento es muy parecido al anterior salvo que el script incluye ciertas modificaciones.

Para empezar se añade una nueva función para seleccionar la categoría a la hora de dividir el dataset en train-test; esta no es sustitutiva de la anterior sino que es complementaria:

```
def get_X_y_fusionado(df):  
    FEATURES = ['A_t', 'B_t', 'C_t', 'D_t', 'E_t', 'Valor_1', 'Valor_2', 'Valor_3',  
               'Valor_4', 'Valor_5', 'Valor_6', 'Valor_7', 'Valor_8', 'Valor_9', 'Valor_10']  
    TARGET = 'CATEGORIA_GENERAL'  
    X = df[FEATURES]  
    y = df[TARGET]  
  
    return X, y
```

La función `get_X_y_fusionado` recibe un DataFrame `df` como entrada y devuelve las matrices `X` e `y`, que se utilizarán para entrenar un modelo fusionado.

En primer lugar, se define una lista llamada `FEATURES` que contiene los nombres de las columnas que se utilizarán como características para el modelo. Estas características incluyen las columnas `'A_t'`, `'B_t'`, `'C_t'`, `'D_t'`, `'E_t'` (características originales), así como las columnas `'Valor_1'` a `'Valor_10'` (valores calculados previamente).

A continuación, se define la variable `TARGET` que representa la columna objetivo del modelo, que en este caso es `'CATEGORIA_GENERAL'`. Esta columna contiene la categoría general a la que pertenece cada muestra.

En el siguiente paso se seleccionan las columnas correspondientes a las características y se asignan a la variable `X`. Estas columnas se extraen del DataFrame `df` utilizando la lista `FEATURES`.

Se selecciona la columna objetivo del DataFrame `df` y se asigna a la variable `y`.

Finalmente, la función devuelve las matrices `X` e `y` como resultado.

A continuación, se vuelve a aplicar la función para eliminar NaN en función de la columna de 'TIPO DE ODIO' y divide en tipo únicos.

```
df.dropna(subset=['TIPO DE ODIO'], inplace=True)
```

```
df_unicos = df[df['CANTIDAD_TIPO'] == 1]
```

Se normalizan los tipos y se añade la columna con su valor numérico correspondiente.

```
df_unicos['TIPO DE ODIO'] = df_unicos['TIPO DE ODIO'].str.lower()
df_unicos['TIPO DE ODIO'] = df_unicos['TIPO DE ODIO'].str.strip()
df_unicos['TIPO DE ODIO'] = df_unicos['TIPO DE ODIO'].apply(lambda x: unidecode.unidecode(x))
df_unicos['TIPO DE ODIO'].value_counts()
```

En las líneas de código proporcionadas, se realizan varias transformaciones en la columna 'TIPO DE ODIO' del DataFrame 'df_unicos':

- `df_unicos['TIPO DE ODIO'] = df_unicos['TIPO DE ODIO'].str.lower()`: Esta línea de código convierte todos los valores en la columna 'TIPO DE ODIO' a minúsculas.
- `df_unicos['TIPO DE ODIO'] = df_unicos['TIPO DE ODIO'].str.strip()`: Esta línea de código elimina los espacios en blanco que puedan estar presentes al principio o al final de cada valor en la columna 'TIPO DE ODIO'.
- `df_unicos['TIPO DE ODIO'] = df_unicos['TIPO DE ODIO'].apply(lambda x: unidecode.unidecode(x))`: Esta línea de código aplica una función lambda a cada valor en la columna 'TIPO DE ODIO'. La función `unidecode.unidecode()` se utiliza para eliminar cualquier tilde o carácter especial que pueda estar presente en los valores.

- `df_unicos['TIPO DE ODIO'].value_counts()`: Esta línea de código cuenta la frecuencia de cada valor único en la columna 'TIPO DE ODIO' y devuelve un conteo de valores. Proporciona una visión general de la distribución de los diferentes tipos de odio en el DataFrame, ayudando a identificar la frecuencia con la que aparece cada tipo de odio y proporcionando información sobre la distribución de los datos.

Se añade la columna 'VALOR_TIPO' al DataFrame en función de los valores guardados en el diccionario de tipos.

```
tipos_dict = df_tipos_unicos.set_index('TIPO')['VALOR'].to_dict()
df_unicos['VALOR_TIPO'] = df_unicos['TIPO DE ODIO'].apply(obtener_valor_tipo)
```

Antes de seguir con la explicación del entrenamiento se expondrán los cambios que se han hecho en el diccionario de tipos.

	TIPO	VALOR	CATEGORIA	VALOR_CATEGORIA	VALOR_CATEGORIA_INVERSO
0	ideologico	1	ideologia	1	1
1	misoginia	2	genero	2	2
2	otros	3	otro	4	4
3	racismo	4	migrantes	3	1
4	religioso	5	ideologia	1	2
5	sexual	6	genero	2	3
6	xenofobia	7	migrantes	3	3

Para poder hacer el entrenamiento es necesario que los comentarios estén clasificados en una categoría superior a su tipo de odio y que este se incluya en ella; por ello, se ha creado una categoría para cada tipo donde se incluyen 2 tipos de odio por cada una a excepción de 'Otros' que tiene una categoría propia.

También se ha asignado una categoría especial para agrupar tipos de odio similares, esto permite considerarlos como una sola entidad. Al entrenar de esta forma los resultados no

han sido los esperados y una de las posibles causas puede ser la similitud entre categorías y tipos, de manera que el modelo no pueda generalizar correctamente por estar confundiendo categorías y tipos similares. Es por ello que se decidió añadir una nueva columna con un valor de categoría inverso el cual intenta alejar los tipos de odio para que sean lo menos parecidos entre ellos posible, de esta forma estarán bien diferenciados y el modelo podrá generalizar mucho mejor.

Se añade entonces la columna con el valor inverso de la categoría.

```
tipos_dict = df_tipos_unicos.set_index('TIPO')['VALOR_CATEGORIA_INVERSO'].to_dict()
df_unicos['CATEGORIA_GENERAL'] = df_unicos['TIPO DE ODIO'].apply(obtener_valor_tipo)
```

Tanto estas líneas de código como la anterior para añadir el 'VALOR_TIPO' utilizan una sencilla función para acceder a los valores del diccionario:

```
def obtener_valor_tipo(tipo):
    return tipos_dict.get(tipo)
```

El reparto obtenido tras aplicar estos cambios es el siguiente:

4.0	8070
1.0	1689
3.0	306
2.0	106

Estos valores indican el número de filas (derecha) que hay para cada categoría (izquierda).

Como se ha mencionado anteriormente, por el momento se excluye la categoría 4 (otros) por su ambigüedad, por ello se debe filtrar el dataset.

```
df_unicos = df_unicos[df_unicos['CATEGORIA_GENERAL'].isin([1, 2, 3])]
```

El reparto ahora queda de la siguiente manera:

1.0	1689
3.0	306
2.0	106

Se puede comprobar que la diferencia entre categorías es bastante grande por lo que se realiza un proceso de submuestreo y sobremuestreo de manera que, aplicando ambas técnicas, se pueda conseguir un dataset más balanceado.

Se comienza dividiendo el dataset por categorías y tomando una muestra aleatoria de la categoría con mayor número de filas; de esta forma se logra reducir la muestra sin sesgarla puesto que dicho número de filas se toma de manera aleatoria. El resto por el momento se mantienen de la misma forma.

```
categoria_1 = df_unicos[df_unicos['CATEGORIA_GENERAL'] == 1].sample(1000)  
categoria_2 = df_unicos[df_unicos['CATEGORIA_GENERAL'] == 2]  
categoria_3 = df_unicos[df_unicos['CATEGORIA_GENERAL'] == 3]
```

Se vuelve a concatenar en un único dataframe.

```
df_submuestreado = pd.concat([  
    categoria_1,  
    categoria_2,  
    categoria_3,  
])
```

El reparto quedaría de la siguiente manera:

1.0	1000
3.0	306
2.0	106

Antes de sobremuestrear se divide en X e y y se muestra como quedaría la forma.

```
X, y = get_X_y_fusionado(df_submuestreado)
```

```
(1412, 15)  
(1412, )
```

A continuación, se procede a sobremuestrear generando unas cantidades objetivos que pueden variar. Por el momento se han generado todas las muestras iguales para así entrenar con un balanceo exacto. Como se ha mencionado anteriormente esto puede estar sujeto a cambios en función de los criterios aplicados.

```
target_amounts = {2:1000, 3:1000}
```

Se sobremuestra con SMOTE añadiendo el diccionario de cantidades objetivo para las clases 2 y 3.

```
sampler = SMOTE(sampling_strategy=target_amounts)  
X_resampled, y_resampled = sampler.fit_resample(X, y)
```

```
1.0 1000
2.0 1000
3.0 1000
```

A continuación, se divide en los dataset de entrenamiento y validación.

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_resampled, y_resampled, test_size=0.2, random_state=42)
```

```
---- Entrenamiento ----
(2400, 15)
(2400,)
---- Test ----
(600, 15)
(600,)
```

El entrenamiento es exactamente igual al anterior, las únicas diferencias radican en el proceso que se acaba de exponer donde se han añadido las categorías y sus valores. Por ello, dado que los valores de las mallas de hiperparámetros también son iguales, se muestran directamente los resultados. Se matiza que nos vamos a centrar en modelos basados en árboles de decisión por su rendimiento superior respecto al resto de modelos.

Gradient Boosting:

Accuracy: 0.6816666666666666

CART:

Accuracy CART: 0.645

RANDOM FOREST:

Accuracy: 0.675

3.3. Entrenamiento de modelos binarios

El anterior modelo arroja un resultado entre 1 y 3 correspondiente a cada categoría; esta lleva implícita dos tipos de odio por lo que se crearán 3 modelos binarios, uno para cada 2 tipos de odio ya que hay un total de 6 tipos.

El entrenamiento es exactamente igual para todos a excepción del cambio de categoría (en lugar de 1, luego será 2 y finalmente 3) por lo que se explicará el proceso del primero y posteriormente se mostrarán los resultados obtenidos con el resto.

El proceso de entrenamiento es bastante similar, se parte del dataset dividido por categorías:

```
categoria_1 = df_unicos[df_unicos['CATEGORIA_GENERAL'] == 1]
categoria_2 = df_unicos[df_unicos['CATEGORIA_GENERAL'] == 2]
categoria_3 = df_unicos[df_unicos['CATEGORIA_GENERAL'] == 3]
```

Nos quedamos con la categoría correspondiente, en este caso la 1, dicho proceso hay que repetirlo una vez por cada modelo binario..

```
df_categoria_1 = df_unicos[df_unicos['CATEGORIA_GENERAL'] == 1]
```

Esta categoría contiene 2 tipos de odio, a continuación se muestra su reparto.

1.0	1637
4.0	52

Esta categoría contiene los tipos de odio 1 y 4 (ideológico y racismo, consultar diccionario anterior para referencia de tipos). Se divide en X e y esta vez con la función que tiene como objetivo los tipos en lugar de la categoría.

```
def get_X_y(df):  
    FEATURES = ['A_t', 'B_t', 'C_t', 'D_t', 'E_t', 'Valor_1', 'Valor_2', 'Valor_3',  
                'Valor_4', 'Valor_5', 'Valor_6', 'Valor_7', 'Valor_8', 'Valor_9', 'Valor_10']  
    TARGET = 'VALOR_TIPO'  
    X = df[FEATURES]  
    y = df[TARGET]  
  
    return X, y
```

```
X_cat_1, y_cat_1 = get_X_y(df_categoria_1)
```

(1689, 15)
(1689,)

Puesto que hay mucho desbalance, se sobremuestra la clase inferior con el método SMOTE especificando el número de la clase y la cantidad que se quiere sobremuestrear.

```
target_amounts = {4: 1000}
sampler_cat_1 = SMOTE(sampling_strategy='auto')
X_resampled_cat_1, y_resampled_cat_1 = sampler_cat_1.fit_resample(X_cat_1, y_cat_1)
```

El siguiente paso es dividir entre train y test:

```
X_train_cat_1, X_test_cat_1, y_train_cat_1, y_test_cat_1 = train_test_split(X_resampled_cat_1,
                                                                              y_resampled_cat_1,
                                                                              test_size=0.2,
                                                                              random_state=42)
```

A continuación vendría el entrenamiento, pero antes de mostrar los resultados, se va a mostrar el reparto de clases del resto de categorías.

Reparto para la categoría 2 (misoginia, religioso):

2.0	98
5.0	8

Cantidad a balancear:

```
target_amounts = {2: 300, 5:200}
```

Reparto para la categoría 3 (xenofobia, sexual):

7.0	224
6.0	82

Cantidad a balancear:

```
target_amounts = {7: 600, 6:500}
```

Antes de mostrar los resultados tenemos que fijarnos en el entrenamiento anterior.

Se puede comprobar que de los 3 modelos basados en árboles de decisión que hemos probado, los que mejor resultado han dado han sido Random Forest y Gradient Boosting; por ello en estos entrenamientos se van a incluir esos 2 modelos para ver qué resultados se obtienen. Es muy probable que la precisión en estos modelos aumente de manera considerable ya que son modelos binarios con dos clases bien diferenciadas.

RANDOM FOREST CATEGORÍA 1:

Accuracy: 0.943

GRADIENT BOOSTING CATEGORÍA 1:

Accuracy: 0.945

RANDOM FOREST CATEGORÍA 2:

Accuracy: 0.98

GRADIENT BOOSTING CATEGORÍA 2:

Accuracy: 0.98

RANDOM FOREST CATEGORÍA 3:

Accuracy: 0.895

GRADIENT BOOSTING CATEGORÍA 3:

Accuracy: 0.904

3.4. Añadir tipos de odio múltiple

En esta sección, se aborda el escenario en el que existen comentarios que contienen múltiples tipos de odio al mismo tiempo, como el caso de un comentario que puede ser tanto racista como misógino.

Para manejar esta situación, se ha agregado al dataset de odio único la información correspondiente a los tipos de odio múltiples presentes en cada comentario. Dado que el modelo de salida solo puede predecir un solo tipo de odio, se necesita entrenar el modelo con un solo tipo a la vez. Por lo tanto, se ha decidido implementar el entrenamiento de la siguiente manera:

Se divide el dataset filtrando aquellos comentarios que contienen exactamente dos tipos de odio, esto se logra utilizando una de las columnas que se agregaron previamente al dataset que indica la cantidad de tipos de odio presentes en cada comentario.

Al seleccionar los comentarios con dos tipos de odio, se obtiene un subconjunto de datos específico.

```
df_multi = df[df['CANTIDAD_TIPO'] == 2]
```

Una vez filtrado, se procede a hacer dos entrenamientos; el primero será incluyendo solamente el primer tipo de odio del comentario, por ejemplo, si hay racismo/misoginia nos quedaríamos con racismo y el segundo entrenamiento será incluyendo solamente el segundo, esto nos permite ver cual es el tipo que se adapta mejor, si el modelo generaliza bien y si hay alguna mejoría.

Así se selecciona el primer tipo:

```
df_multi['TIPO DE ODIO'] = df_multi['TIPO DE ODIO'].str.split(',').str[0]
```

Así se selecciona el segundo tipo:

```
df_multi['TIPO DE ODIO'] = df_multi['TIPO DE ODIO'].str.split(',').str[1]
```

Así se concatena:

```
df_concatenado = pd.concat([df_unicos, df_multi], ignore_index=True)
```

La fase de entrenamiento es igual a la anterior de tipos de odio en 3 categorías, únicamente cambia el dataset que en este caso es ampliado ya que contiene los comentarios pertenecientes a tipos múltiples.

Por otro lado, al ser algo en continua mejoría, las cantidades para submuestrear y sobremuestrear también están en constante cambio por lo que se exponen directamente los resultados.

GRADIENT BOOSTING:

Accuracy: 0.59

CART:

Accuracy: 0.55

RANDOM FOREST:**Accuracy: 0.58**

Tras esta última fase podemos concluir que no se han realizado los entrenamientos con los modelos binarios debido a que este modelo multiclase obtiene resultados inferiores en comparación con el entrenamiento multiclase anterior. Por lo tanto, consideramos que no es apropiado utilizar los modelos binarios en esta situación ya que se conseguiría un peor rendimiento.

4. RESULTADOS FINALES - ODIOS ÚNICOS

En este apartado se recogerán todos los resultados de los distintos modelos con porcentajes de train y test de 90/10, 80/20 y 70/30.

Debido al desbalance entre clases del cuerpo de entrenamiento, se ha realizado un reetiquetado manual por parte del equipo UNIR sobre los mensajes de tipo 'otros'. Tras el reetiquetado y la integración en el dataset del mismo, el peso de los distintos tipos de odio es el siguiente:

- **Otros:** 53.84%
- **Ideológico:** 35.56%
- **Misógino:** 4.76%
- **Racismo:** 0.55%
- **Religioso:** 0.10%
- **Sexual:** 1.22%
- **Xenofobia:** 3.94%

4.1. Train test 90/10

A continuación se expondrán los resultados obtenidos para todos los modelos para porcentaje de train y test de 90/10:

4.1.1. Balanceado

CART

-----90-10-----
----- CART -----

Accuracy train: 0.3787375415282392
Accuracy test: 0.27722772277227725

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.12	0.07	0.09	14
ideológico	0.29	0.22	0.25	18
misoginia	0.27	0.33	0.30	21
racismo	0.00	0.00	0.00	1
religioso	0.00	0.00	0.00	3
sexual	0.31	0.45	0.37	20
xenofobia	0.29	0.29	0.29	24
accuracy			0.28	101
macro avg	0.18	0.20	0.19	101
weighted avg	0.25	0.28	0.26	101

CPU times: user 380 ms, sys: 116 ms, total: 496 ms
Wall time: 337 ms

GB

```

-----90-10-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.37763012181616834
Accuracy test: 0.26732673267326734
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.4624600241902779
Pérdida logarítmica en prueba: 1.6715197495386886
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.21	0.29	0.24	21
ideológico	0.38	0.26	0.31	19
misoginia	0.18	0.38	0.24	16
racismo	0.00	0.00	0.00	1
religioso	0.00	0.00	0.00	2
sexual	0.46	0.32	0.37	19
xenofobia	0.36	0.17	0.24	23
accuracy			0.27	101
macro avg	0.23	0.20	0.20	101
weighted avg	0.31	0.27	0.27	101

```

CPU times: user 19.5 s, sys: 1.43 s, total: 20.9 s
Wall time: 19min 17s
    
```

MLP

```

-----90-10-----
----- MLP -----
===== Train =====
29/29 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 1.5706 - accuracy: 0.3344
===== Test =====
4/4 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 1.6122 - accuracy: 0.3267
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.00	0.00	0.00	14
ideológico	0.33	0.33	0.33	18
misoginia	0.32	0.57	0.41	21
racismo	0.00	0.00	0.00	1
religioso	0.00	0.00	0.00	3
sexual	0.33	0.40	0.36	20
xenofobia	0.35	0.29	0.32	24
accuracy			0.33	101
macro avg	0.19	0.23	0.20	101
weighted avg	0.27	0.33	0.29	101

```

CPU times: user 2.51 s, sys: 209 ms, total: 2.72 s
Wall time: 2.21 s

```

NB

```
-----90-10-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy train: 0.28792912513842744
Accuracy test: 0.33663366336633666
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.6575789239831222
Pérdida logarítmica en prueba: 1.6664427011909047
Reporte de clasificación:
```

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.00	0.00	0.00	14
ideológico	0.31	0.61	0.42	18
misoginia	0.40	0.19	0.26	21
racismo	0.00	0.00	0.00	1
religioso	0.00	0.00	0.00	3
sexual	0.33	0.30	0.32	20
xenofobia	0.35	0.54	0.43	24
accuracy			0.34	101
macro avg	0.20	0.23	0.20	101
weighted avg	0.29	0.34	0.29	101

```
CPU times: user 373 ms, sys: 98.3 ms, total: 471 ms
Wall time: 311 ms
```

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 4, 'min_samples_split': 2, 'n_estimators': 800}
```

-----90-10-----

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy train: 0.35105204872646734

Accuracy test: 0.3069306930693069

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.542926152026384

Pérdida logarítmica en prueba: 1.6414014651309314

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.25	0.07	0.11	14
ideológico	0.32	0.33	0.32	18
misoginia	0.28	0.33	0.30	21
racismo	0.00	0.00	0.00	1
religioso	0.00	0.00	0.00	3
sexual	0.31	0.45	0.37	20
xenofobia	0.33	0.33	0.33	24
accuracy			0.31	101
macro avg	0.21	0.22	0.21	101
weighted avg	0.29	0.31	0.29	101

CPU times: user 4.6 s, sys: 659 ms, total: 5.26 s
Wall time: 3min 50s

SVM

```

-----90-10-----
----- SVM -----
Accuracy train: 0.3333333333333333
Accuracy test: 0.2376237623762376
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.18	0.19	0.18	16
1	0.20	0.31	0.24	16
2	0.33	0.08	0.13	24
3	0.00	0.00	0.00	1
4	0.08	0.50	0.13	2
5	0.45	0.39	0.42	23
6	0.40	0.21	0.28	19
accuracy			0.24	101
macro avg	0.23	0.24	0.20	101
weighted avg	0.32	0.24	0.25	101

```

CPU times: user 11.6 s, sys: 71.8 ms, total: 11.6 s
Wall time: 11.5 s

```

4.1.2. Sin balancear

CART

-----90-10-----

----- CART -----

Accuracy train: 0.5702740688685874

Accuracy test: 0.5651074589127687

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.57	0.91	0.70	868
ideológico	0.54	0.19	0.28	543
misoginia	0.00	0.00	0.00	74
racismo	0.00	0.00	0.00	12
religioso	0.00	0.00	0.00	1
sexual	0.00	0.00	0.00	20
xenofobia	0.00	0.00	0.00	64
accuracy			0.57	1582
macro avg	0.16	0.16	0.14	1582
weighted avg	0.50	0.57	0.48	1582

CPU times: user 352 ms, sys: 117 ms, total: 469 ms

Wall time: 308 ms

GB

```

-----90-10-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.5652846099789178
Accuracy test: 0.5493046776232617
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.013940423028854
Pérdida logarítmica en prueba: 1.0247463027370787
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.55	0.91	0.69	858
ideológico	0.51	0.16	0.24	560
misoginia	0.00	0.00	0.00	77
racismo	0.00	0.00	0.00	8
religioso	0.00	0.00	0.00	1
sexual	0.00	0.00	0.00	32
xenofobia	0.00	0.00	0.00	46
accuracy			0.55	1582
macro avg	0.15	0.15	0.13	1582
weighted avg	0.48	0.55	0.46	1582

```

CPU times: user 39.5 s, sys: 2.59 s, total: 42.1 s
Wall time: 15min 42s

```

MLP

```

-----90-10-----
----- MLP -----
===== Train =====
445/445 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 1.0193 - accuracy: 0.5635
===== Test =====
50/50 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 1.0244 - accuracy: 0.5695
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.57	0.93	0.71	868
ideológico	0.57	0.17	0.26	543
misoginia	0.00	0.00	0.00	74
racismo	0.00	0.00	0.00	12
religioso	0.00	0.00	0.00	1
sexual	0.00	0.00	0.00	20
xenofobia	0.00	0.00	0.00	64
accuracy			0.57	1582
macro avg	0.16	0.16	0.14	1582
weighted avg	0.51	0.57	0.48	1582

CPU times: user 11.7 s, sys: 1.16 s, total: 12.8 s
 Wall time: 7.99 s

NB

```

-----90-10-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy train: 0.5484188334504568
Accuracy test: 0.5556257901390644
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.0349218951971377
Pérdida logarítmica en prueba: 1.0409118283025656
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.58	0.80	0.67	868
ideológico	0.48	0.34	0.40	543
misoginia	0.00	0.00	0.00	74
racismo	0.00	0.00	0.00	12
religioso	0.00	0.00	0.00	1
sexual	0.00	0.00	0.00	20
xenofobia	0.00	0.00	0.00	64
accuracy			0.56	1582
macro avg	0.15	0.16	0.15	1582
weighted avg	0.48	0.56	0.51	1582

CPU times: user 614 ms, sys: 412 ms, total: 1.03 s
 Wall time: 400 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 2, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 200}
```

-----90-10-----

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy train: 0.5647926914968376

Accuracy test: 0.5707964601769911

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.0108945017309843

Pérdida logarítmica en prueba: 1.0208603725434144

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.57	0.94	0.71	868
ideológico	0.59	0.17	0.26	543
misoginia	0.00	0.00	0.00	74
racismo	0.00	0.00	0.00	12
religioso	0.00	0.00	0.00	1
sexual	0.00	0.00	0.00	20
xenofobia	0.00	0.00	0.00	64
accuracy			0.57	1582
macro avg	0.17	0.16	0.14	1582
weighted avg	0.51	0.57	0.48	1582

CPU times: user 5.8 s, sys: 1.52 s, total: 7.33 s

Wall time: 10min 41s

SVM

-----90-10-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.28341531974701334

Accuracy test: 0.2806573957016435

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.64	0.31	0.42	894
1	0.43	0.29	0.34	521
2	0.05	0.07	0.06	69
3	0.02	0.20	0.03	10
4	0.00	1.00	0.01	1
5	0.02	0.25	0.04	20
6	0.08	0.12	0.10	67
accuracy			0.28	1582
macro avg	0.18	0.32	0.14	1582
weighted avg	0.51	0.28	0.35	1582

CPU times: user 1h 45min 7s, sys: 1.82 s, total: 1h 45min 9s
 Wall time: 1h 45min 11s

4.1.3. Sobremuestreado

CART

```

-----90-10-----
----- CART -----
Accuracy train: 0.5218128938439166
Accuracy test: 0.4691275167785235
Reporte de clasificación:
      precision    recall  f1-score   support

   otros         0.29      0.27      0.28        842
  ideológico     0.42      0.49      0.45        855
  misoginia      0.31      0.26      0.28        835
   racismo       0.59      0.63      0.61        851
  religioso      0.86      0.86      0.86        872
   sexual        0.45      0.41      0.43        863
  xenofobia      0.33      0.35      0.34        842

 accuracy                0.47      5960
 macro avg           0.46      0.47      0.46      5960
 weighted avg        0.47      0.47      0.47      5960
    
```

```

CPU times: user 620 ms, sys: 79.8 ms, total: 700 ms
Wall time: 539 ms
    
```

GB

```

-----90-10-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.49065960699504085
Accuracy test: 0.47231543624161076
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.186366673717082
Pérdida logarítmica en prueba: 1.2263833901299248
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.30	0.27	0.28	830
ideológico	0.40	0.48	0.43	842
misoginia	0.28	0.26	0.27	847
racismo	0.59	0.63	0.61	839
religioso	0.86	0.91	0.89	893
sexual	0.42	0.43	0.43	865
xenofobia	0.37	0.29	0.33	844
accuracy			0.47	5960
macro avg	0.46	0.47	0.46	5960
weighted avg	0.46	0.47	0.47	5960

```

CPU times: user 1d 3h 20min 20s, sys: 44.1 s, total: 1d 3h 21min 4s
Wall time: 1d 3h 21min 36s
    
```

MLP

```

-----90-10-----
----- MLP -----
===== Train =====
1677/1677 [=====] - 2s 1ms/step - loss: 1.4396 - accuracy: 0.3885
===== Test =====
187/187 [=====] - 0s 991us/step - loss: 1.4295 - accuracy: 0.3909
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.25	0.29	0.27	842
ideológico	0.39	0.20	0.27	855
misoginia	0.26	0.32	0.29	835
racismo	0.49	0.43	0.46	851
religioso	0.64	0.90	0.75	872
sexual	0.35	0.42	0.38	863
xenofobia	0.26	0.15	0.19	842
accuracy			0.39	5960
macro avg	0.38	0.39	0.37	5960
weighted avg	0.38	0.39	0.37	5960

CPU times: user 39.4 s, sys: 3.75 s, total: 43.1 s
 Wall time: 25.5 s

NB

```

-----90-10-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy train: 0.2536261605578135
Accuracy test: 0.2588926174496644
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.851309068733983
Pérdida logarítmica en prueba: 1.8479239376257197
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.26	0.27	0.26	842
ideológico	0.27	0.26	0.27	855
misoginia	0.21	0.19	0.20	835
racismo	0.29	0.24	0.27	851
religioso	0.38	0.29	0.33	872
sexual	0.28	0.21	0.24	863
xenofobia	0.20	0.35	0.25	842
accuracy			0.26	5960
macro avg	0.27	0.26	0.26	5960
weighted avg	0.27	0.26	0.26	5960

CPU times: user 823 ms, sys: 753 ms, total: 1.58 s
 Wall time: 474 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': 15, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 600}
 -----90-10-----

----- RANDOM FOREST -----
 Accuracy train: 0.4855699317647936
 Accuracy test: 0.48271812080536913
 Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.1863044077908789
 Pérdida logarítmica en prueba: 1.2229563189957153

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.29	0.26	0.28	842
ideológico	0.42	0.49	0.45	855
misoginia	0.32	0.26	0.29	835
racismo	0.61	0.67	0.64	851
religioso	0.85	0.91	0.88	872
sexual	0.47	0.41	0.44	863
xenofobia	0.33	0.35	0.34	842
accuracy			0.48	5960
macro avg	0.47	0.48	0.48	5960
weighted avg	0.47	0.48	0.48	5960

CPU times: user 1min, sys: 35 s, total: 1min 35s
 Wall time: 1h 6s

SVM

```

-----90-10-----
----- SVM -----
Accuracy train: 0.4274581453447183
Accuracy test: 0.42416107382550333
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.26	0.27	0.27	830
1	0.37	0.35	0.36	842
2	0.29	0.15	0.20	847
3	0.45	0.65	0.53	839
4	0.77	0.77	0.77	893
5	0.38	0.47	0.42	865
6	0.36	0.28	0.32	844
accuracy			0.42	5960
macro avg	0.41	0.42	0.41	5960
weighted avg	0.41	0.42	0.41	5960

```

CPU times: user 1d 9h 24min 9s, sys: 37.4 s, total: 1d 9h 24min 47s
Wall time: 1d 9h 25min 34s

```

4.2. Train test 80/20

A continuación se expondrán los resultados obtenidos para todos los modelos para porcentaje de train y test de 80/20:

4.2.1. Balanceado

CART

-----80-20-----

----- CART -----

Accuracy train: 0.3972602739726027

Accuracy test: 0.29850746268656714

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.32	0.37	0.34	43
ideológico	0.36	0.24	0.29	38
misoginia	0.17	0.22	0.19	32
racismo	0.25	0.25	0.25	4
religioso	0.00	0.00	0.00	2
sexual	0.30	0.33	0.31	42
xenofobia	0.38	0.33	0.35	40
accuracy			0.30	201
macro avg	0.25	0.25	0.25	201
weighted avg	0.31	0.30	0.30	201

CPU times: user 552 ms, sys: 54.8 ms, total: 607 ms
Wall time: 895 ms

GB

```

-----80-20-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.3449564134495641
Accuracy test: 0.30845771144278605
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.5874239684172973
Pérdida logarítmica en prueba: 1.6522493384979986
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.21	0.26	0.23	35
ideológico	0.31	0.32	0.31	41
misoginia	0.26	0.35	0.30	34
racismo	0.00	0.00	0.00	2
religioso	0.00	0.00	0.00	5
sexual	0.45	0.44	0.44	48
xenofobia	0.32	0.19	0.24	36
accuracy			0.31	201
macro avg	0.22	0.22	0.22	201
weighted avg	0.31	0.31	0.30	201

```

CPU times: user 1.78 s, sys: 1.14 s, total: 2.91 s
Wall time: 2min 48s

```

MLP

```

-----80-20-----
----- MLP -----
===== Train =====
26/26 [=====] - 0s 3ms/step - loss: 1.5555 - accuracy: 0.3362
===== Test =====
7/7 [=====] - 0s 3ms/step - loss: 1.6499 - accuracy: 0.3085
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.31	0.21	0.25	43
ideológico	0.44	0.29	0.35	38
misoginia	0.19	0.31	0.23	32
racismo	0.00	0.00	0.00	4
religioso	0.00	0.00	0.00	2
sexual	0.31	0.36	0.33	42
xenofobia	0.39	0.42	0.40	40
accuracy			0.31	201
macro avg	0.23	0.23	0.22	201
weighted avg	0.32	0.31	0.31	201

```

CPU times: user 3.87 s, sys: 170 ms, total: 4.04 s
Wall time: 6.61 s

```

NB

-----80-20-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy train: 0.3138231631382316

Accuracy test: 0.2935323383084577

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.6447587896988964

Pérdida logarítmica en prueba: 1.7060204330285194

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.25	0.16	0.20	43
ideológico	0.39	0.29	0.33	38
misoginia	0.19	0.19	0.19	32
racismo	0.00	0.00	0.00	4
religioso	0.00	0.00	0.00	2
sexual	0.33	0.24	0.28	42
xenofobia	0.30	0.62	0.40	40
accuracy			0.29	201
macro avg	0.21	0.21	0.20	201
weighted avg	0.29	0.29	0.27	201

CPU times: user 540 ms, sys: 48.4 ms, total: 588 ms

Wall time: 789 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 2, 'n_estimators': 100}
 -----80-20-----

----- RANDOM FOREST -----
 Accuracy train: 0.3698630136986301
 Accuracy test: 0.31343283582089554
 Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.503515498058661
 Pérdida logarítmica en prueba: 1.6410525324468683
 Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.29	0.19	0.23	43
ideológico	0.30	0.34	0.32	38
misoginia	0.26	0.22	0.24	32
racismo	0.00	0.00	0.00	4
religioso	0.00	0.00	0.00	2
sexual	0.30	0.40	0.35	42
xenofobia	0.38	0.45	0.41	40
accuracy			0.31	201
macro avg	0.22	0.23	0.22	201
weighted avg	0.30	0.31	0.30	201

CPU times: user 4.19 s, sys: 567 ms, total: 4.76 s
 Wall time: 7min 45s

SVM

```

-----80-20-----
----- SVM -----
Accuracy train: 0.27895392278953923
Accuracy test: 0.22885572139303484
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.17	0.16	0.16	38
1	0.33	0.17	0.23	35
2	0.29	0.26	0.27	38
3	0.04	1.00	0.08	1
4	0.00	0.00	0.00	4
5	0.36	0.35	0.35	43
6	0.26	0.19	0.22	42
accuracy			0.23	201
macro avg	0.21	0.30	0.19	201
weighted avg	0.27	0.23	0.24	201

```

CPU times: user 9.09 s, sys: 70.3 ms, total: 9.16 s
Wall time: 9.03 s

```

4.2.2. Sin balancear

CART

-----80-20-----

----- CART -----

Accuracy train: 0.5751442801802514

Accuracy test: 0.5475814100537465

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.55	0.92	0.68	1657
ideológico	0.57	0.18	0.27	1174
misoginia	0.00	0.00	0.00	140
racismo	0.00	0.00	0.00	15
religioso	0.00	0.00	0.00	5
sexual	0.00	0.00	0.00	51
xenofobia	0.00	0.00	0.00	121
accuracy			0.55	3163
macro avg	0.16	0.16	0.14	3163
weighted avg	0.50	0.55	0.46	3163

CPU times: user 602 ms, sys: 124 ms, total: 727 ms

Wall time: 566 ms

GB

```

-----80-20-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.5647877302553561
Accuracy test: 0.5595953208978818
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.015634176077251
Pérdida logarítmica en prueba: 1.0134846777628954
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.56	0.92	0.70	1700
ideológico	0.58	0.17	0.27	1136
misoginia	0.00	0.00	0.00	147
racismo	0.00	0.00	0.00	13
religioso	0.00	0.00	0.00	2
sexual	0.00	0.00	0.00	37
xenofobia	0.00	0.00	0.00	128
accuracy			0.56	3163
macro avg	0.16	0.16	0.14	3163
weighted avg	0.51	0.56	0.47	3163

```

CPU times: user 35.9 s, sys: 2.25 s, total: 38.1 s
Wall time: 14min 5s
    
```

MLP

```

-----80-20-----
----- MLP -----
===== Train =====
396/396 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 1.0164 - accuracy: 0.5653
===== Test =====
99/99 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 1.0426 - accuracy: 0.5444
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.55	0.89	0.68	1657
ideológico	0.54	0.22	0.31	1174
misoginia	0.00	0.00	0.00	140
racismo	0.00	0.00	0.00	15
religioso	0.00	0.00	0.00	5
sexual	0.00	0.00	0.00	51
xenofobia	0.00	0.00	0.00	121
accuracy			0.54	3163
macro avg	0.16	0.16	0.14	3163
weighted avg	0.49	0.54	0.47	3163

CPU times: user 11.5 s, sys: 1.06 s, total: 12.5 s
 Wall time: 7.88 s

NB

```

-----80-20-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy train: 0.5519803937070125
Accuracy test: 0.5377805880493203
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.032467999207859
Pérdida logarítmica en prueba: 1.0554349745211427
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.55	0.78	0.65	1657
ideológico	0.49	0.35	0.41	1174
misoginia	0.00	0.00	0.00	140
racismo	0.00	0.00	0.00	15
religioso	0.00	0.00	0.00	5
sexual	0.00	0.00	0.00	51
xenofobia	0.00	0.00	0.00	121
accuracy			0.54	3163
macro avg	0.15	0.16	0.15	3163
weighted avg	0.47	0.54	0.49	3163

```

CPU times: user 663 ms, sys: 460 ms, total: 1.12 s
Wall time: 379 ms
    
```

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 2, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 200}

-----80-20-----
 ----- RANDOM FOREST -----
 Accuracy train: 0.5703217645663688
 Accuracy test: 0.5441036990199178
 Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.0060143463423954
 Pérdida logarítmica en prueba: 1.0373266553798077

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.54	0.93	0.69	1657
ideológico	0.57	0.15	0.23	1174
misoginia	0.00	0.00	0.00	140
racismo	0.00	0.00	0.00	15
religioso	0.00	0.00	0.00	5
sexual	0.00	0.00	0.00	51
xenofobia	0.00	0.00	0.00	121
accuracy			0.54	3163
macro avg	0.16	0.15	0.13	3163
weighted avg	0.50	0.54	0.45	3163

CPU times: user 5.2 s, sys: 1.35 s, total: 6.54 s
 Wall time: 9min 44s

SVM

-----80-20-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.28263103802672146

Accuracy test: 0.27884919380335127

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.60	0.30	0.40	1736
1	0.49	0.25	0.33	1106
2	0.07	0.31	0.12	144
3	0.02	0.15	0.04	20
4	0.01	0.67	0.01	3
5	0.02	0.21	0.04	34
6	0.10	0.24	0.15	120
accuracy			0.28	3163
macro avg	0.19	0.30	0.16	3163
weighted avg	0.51	0.28	0.35	3163

CPU times: user 1h 19min 59s, sys: 1.88 s, total: 1h 20min 1s

Wall time: 1h 20min 3s

4.2.3. Sobremuestreado

CART

-----80-20-----
 ----- CART -----

Accuracy train: 0.5226939049456772

Accuracy test: 0.46191275167785234

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.28	0.32	0.29	1700
ideológico	0.42	0.45	0.44	1706
misoginia	0.33	0.21	0.25	1643
racismo	0.60	0.60	0.60	1708
religioso	0.86	0.86	0.86	1693
sexual	0.44	0.44	0.44	1753
xenofobia	0.31	0.34	0.32	1717
accuracy			0.46	11920
macro avg	0.46	0.46	0.46	11920
weighted avg	0.46	0.46	0.46	11920

CPU times: user 525 ms, sys: 97.4 ms, total: 622 ms

Wall time: 461 ms

GB

```

-----80-20-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.48171064222492554
Accuracy test: 0.4670302013422819
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.230699255781241
Pérdida logarítmica en prueba: 1.264528006081951
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.27	0.40	0.32	1671
ideológico	0.44	0.36	0.40	1746
misoginia	0.28	0.29	0.28	1662
racismo	0.61	0.63	0.62	1733
religioso	0.84	0.94	0.88	1697
sexual	0.49	0.40	0.44	1683
xenofobia	0.35	0.26	0.30	1728
accuracy			0.47	11920
macro avg	0.47	0.47	0.46	11920
weighted avg	0.47	0.47	0.46	11920

```

CPU times: user 9h 25min 41s, sys: 3.72 s, total: 9h 25min 45s
Wall time: 9h 25min 42s
    
```

MLP

```

-----80-20-----
----- MLP -----
===== Train =====
1490/1490 [=====] - 1s 990us/step - loss: 1.4548 - accuracy: 0.3870
===== Test =====
373/373 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 1.4599 - accuracy: 0.3796
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.27	0.36	0.30	1700
ideológico	0.41	0.17	0.24	1706
misoginia	0.37	0.01	0.02	1643
racismo	0.40	0.62	0.49	1708
religioso	0.79	0.78	0.79	1693
sexual	0.40	0.25	0.31	1753
xenofobia	0.23	0.47	0.31	1717
accuracy			0.38	11920
macro avg	0.41	0.38	0.35	11920
weighted avg	0.41	0.38	0.35	11920

CPU times: user 38.9 s, sys: 3.47 s, total: 42.4 s
 Wall time: 25.5 s

NB

-----80-20-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy train: 0.25911321783631863

Accuracy test: 0.2651845637583893

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.8492810275768377

Pérdida logarítmica en prueba: 1.8428754020089382

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.26	0.27	0.26	1700
ideológico	0.25	0.24	0.25	1706
misoginia	0.20	0.18	0.19	1643
racismo	0.30	0.25	0.28	1708
religioso	0.39	0.31	0.35	1693
sexual	0.31	0.23	0.26	1753
xenofobia	0.22	0.36	0.27	1717
accuracy			0.27	11920
macro avg	0.27	0.26	0.27	11920
weighted avg	0.27	0.27	0.27	11920

CPU times: user 890 ms, sys: 807 ms, total: 1.7 s

Wall time: 503 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 15, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 600}
```

-----80-20-----

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy train: 0.489680775200302

Accuracy test: 0.47189597315436244

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.1805551744697105

Pérdida logarítmica en prueba: 1.2207380540554456

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.27	0.30	0.29	1700
ideológico	0.42	0.46	0.44	1706
misoginia	0.34	0.20	0.25	1643
racismo	0.62	0.64	0.63	1708
religioso	0.84	0.92	0.88	1693
sexual	0.44	0.44	0.44	1753
xenofobia	0.31	0.35	0.33	1717
accuracy			0.47	11920
macro avg	0.46	0.47	0.46	11920
weighted avg	0.46	0.47	0.47	11920

CPU times: user 56.5 s, sys: 32 s, total: 1min 28s

Wall time: 51min 57s

SVM

-----80-20-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.4322748437434456

Accuracy test: 0.42651006711409395

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.25	0.25	0.25	1743
1	0.38	0.39	0.39	1697
2	0.25	0.27	0.26	1705
3	0.60	0.55	0.57	1661
4	0.76	0.79	0.78	1722
5	0.42	0.45	0.43	1752
6	0.33	0.27	0.30	1640
accuracy			0.43	11920
macro avg	0.43	0.43	0.43	11920
weighted avg	0.43	0.43	0.43	11920

CPU times: user 19h 14min 36s, sys: 520 ms, total: 19h 14min 37s
 Wall time: 19h 14min 34s

4.3. Train test 70/30

A continuación se expondrán los resultados obtenidos para todos los modelos para porcentaje de train y test de 70/30:

4.3.1. Balanceado

CART

```

-----70-30-----
----- CART -----
Accuracy train: 0.38746438746438744
Accuracy test: 0.23178807947019867
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.14	0.13	0.14	60
ideológico	0.31	0.25	0.28	60
misoginia	0.21	0.44	0.29	50
racismo	0.00	0.00	0.00	4
religioso	0.00	0.00	0.00	8
sexual	0.26	0.19	0.22	63
xenofobia	0.29	0.23	0.25	57
accuracy			0.23	302
macro avg	0.17	0.18	0.17	302
weighted avg	0.23	0.23	0.22	302

```

CPU times: user 412 ms, sys: 107 ms, total: 519 ms
Wall time: 365 ms

```

GB

```

-----70-30-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.37037037037037035
Accuracy test: 0.2682119205298013
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.5155426541254449
Pérdida logarítmica en prueba: 1.7235574033599377
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.28	0.29	0.28	56
ideológico	0.23	0.47	0.31	53
misoginia	0.30	0.15	0.20	59
racismo	0.00	0.00	0.00	8
religioso	0.00	0.00	0.00	6
sexual	0.31	0.28	0.30	61
xenofobia	0.26	0.24	0.25	59
accuracy			0.27	302
macro avg	0.20	0.20	0.19	302
weighted avg	0.27	0.27	0.25	302

```

CPU times: user 6.42 s, sys: 252 ms, total: 6.67 s
Wall time: 2min 44s
    
```

MLP

```

-----70-30-----
----- MLP -----
===== Train =====
22/22 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 1.5614 - accuracy: 0.3291
===== Test =====
10/10 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 1.6898 - accuracy: 0.2649
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.08	0.03	0.05	60
ideológico	0.31	0.57	0.40	60
misoginia	0.18	0.18	0.18	50
racismo	0.00	0.00	0.00	4
religioso	0.00	0.00	0.00	8
sexual	0.32	0.35	0.34	63
xenofobia	0.27	0.23	0.25	57
accuracy			0.26	302
macro avg	0.17	0.19	0.17	302
weighted avg	0.22	0.26	0.23	302

CPU times: user 2.57 s, sys: 207 ms, total: 2.77 s
 Wall time: 2.33 s

NB

```

-----70-30-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy train: 0.3005698005698006
Accuracy test: 0.27483443708609273
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.644648971939038
Pérdida logarítmica en prueba: 1.718381754633928
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.00	0.00	0.00	60
ideológico	0.27	0.62	0.38	60
misoginia	0.29	0.20	0.24	50
racismo	0.00	0.00	0.00	4
religioso	0.00	0.00	0.00	8
sexual	0.34	0.22	0.27	63
xenofobia	0.26	0.39	0.31	57
accuracy			0.27	302
macro avg	0.17	0.20	0.17	302
weighted avg	0.22	0.27	0.23	302

```

CPU times: user 393 ms, sys: 91.7 ms, total: 485 ms
Wall time: 325 ms

```

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 4, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 800}
-----70-30-----
```

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy train: 0.35327635327635326

Accuracy test: 0.2913907284768212

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.526506210013324

Pérdida logarítmica en prueba: 1.6759087305587843

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.14	0.08	0.10	60
ideológico	0.38	0.47	0.42	60
misoginia	0.25	0.38	0.30	50
racismo	0.00	0.00	0.00	4
religioso	0.00	0.00	0.00	8
sexual	0.33	0.33	0.33	63
xenofobia	0.29	0.26	0.28	57
accuracy			0.29	302
macro avg	0.20	0.22	0.20	302
weighted avg	0.27	0.29	0.27	302

CPU times: user 4.47 s, sys: 664 ms, total: 5.13 s
Wall time: 3min 46s

SVM

```

-----70-30-----
----- SVM -----
Accuracy train: 0.2720797720797721
Accuracy test: 0.26158940397350994
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.14	0.11	0.13	53
1	0.28	0.39	0.33	59
2	0.28	0.25	0.27	67
3	0.07	0.17	0.10	6
4	0.04	0.17	0.06	6
5	0.48	0.20	0.28	56
6	0.36	0.36	0.36	55
accuracy			0.26	302
macro avg	0.24	0.24	0.22	302
weighted avg	0.30	0.26	0.27	302

```

CPU times: user 7.7 s, sys: 83.7 ms, total: 7.79 s
Wall time: 7.66 s

```

4.3.2. Sin balancear

CART

-----70-30-----

----- CART -----

Accuracy train: 0.567401517889411

Accuracy test: 0.5678752107925801

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.57	0.91	0.70	2601
ideológico	0.54	0.20	0.29	1645
misoginia	0.00	0.00	0.00	229
racismo	0.00	0.00	0.00	27
religioso	0.00	0.00	0.00	3
sexual	0.00	0.00	0.00	57
xenofobia	0.00	0.00	0.00	182
accuracy			0.57	4744
macro avg	0.16	0.16	0.14	4744
weighted avg	0.50	0.57	0.49	4744

CPU times: user 395 ms, sys: 101 ms, total: 496 ms

Wall time: 335 ms

GB

```
-----70-30-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.5626129382002168
Accuracy test: 0.5645025295109612
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.0172240946668303
Pérdida logarítmica en prueba: 1.0120707637770683
Reporte de clasificación:
```

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.56	0.93	0.70	2564
ideológico	0.58	0.17	0.27	1703
misoginia	0.00	0.00	0.00	209
racismo	0.00	0.00	0.00	18
religioso	0.00	0.00	0.00	4
sexual	0.00	0.00	0.00	62
xenofobia	0.00	0.00	0.00	184
accuracy			0.56	4744
macro avg	0.16	0.16	0.14	4744
weighted avg	0.51	0.56	0.48	4744

```
CPU times: user 32.7 s, sys: 2.31 s, total: 35 s
Wall time: 13min 9s
```

MLP

```

-----70-30-----
----- MLP -----
===== Train =====
346/346 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 1.0244 - accuracy: 0.5604
===== Test =====
149/149 [=====] - 0s 987us/step - loss: 1.0117 - accuracy: 0.5744
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.57	0.94	0.71	2601
ideológico	0.60	0.17	0.27	1645
misoginia	0.00	0.00	0.00	229
racismo	0.00	0.00	0.00	27
religioso	0.00	0.00	0.00	3
sexual	0.00	0.00	0.00	57
xenofobia	0.00	0.00	0.00	182
accuracy			0.57	4744
macro avg	0.17	0.16	0.14	4744
weighted avg	0.52	0.57	0.48	4744

CPU times: user 11.2 s, sys: 1.03 s, total: 12.2 s
 Wall time: 7.8 s

NB

-----70-30-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy train: 0.5460787856884712

Accuracy test: 0.5562816188870152

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.0384340434368833

Pérdida logarítmica en prueba: 1.0278309824022234

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.58	0.79	0.67	2601
ideológico	0.48	0.36	0.41	1645
misoginia	0.00	0.00	0.00	229
racismo	0.00	0.00	0.00	27
religioso	0.00	0.00	0.00	3
sexual	0.00	0.00	0.00	57
xenofobia	0.00	0.00	0.00	182
accuracy			0.56	4744
macro avg	0.15	0.16	0.15	4744
weighted avg	0.49	0.56	0.51	4744

CPU times: user 629 ms, sys: 493 ms, total: 1.12 s

Wall time: 377 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 4, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 600}
-----70-30-----
```

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy train: 0.5610769786772678

Accuracy test: 0.5720910623946037

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.0131714315462452

Pérdida logarítmica en prueba: 1.0098281797724076

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.57	0.95	0.71	2601
ideológico	0.59	0.16	0.25	1645
misoginia	0.00	0.00	0.00	229
racismo	0.00	0.00	0.00	27
religioso	0.00	0.00	0.00	3
sexual	0.00	0.00	0.00	57
xenofobia	0.00	0.00	0.00	182
accuracy			0.57	4744
macro avg	0.17	0.16	0.14	4744
weighted avg	0.52	0.57	0.48	4744

CPU times: user 8.17 s, sys: 1.35 s, total: 9.52 s
Wall time: 9min 1s

SVM

-----70-30-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.2533429707264185

Accuracy test: 0.2521079258010118

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.59	0.32	0.42	2553
1	0.52	0.21	0.30	1669
2	0.06	0.03	0.04	238
3	0.01	0.29	0.02	24
4	0.00	0.60	0.00	5
5	0.02	0.17	0.04	58
6	0.50	0.01	0.01	197
accuracy			0.25	4744
macro avg	0.24	0.23	0.12	4744
weighted avg	0.52	0.25	0.33	4744

CPU times: user 37min 32s, sys: 80 ms, total: 37min 32s
 Wall time: 37min 31s

4.3.3. Sobremuestreado

CART

-----70-30-----

----- CART -----

Accuracy train: 0.5257442830432907

Accuracy test: 0.4522371364653244

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.27	0.26	0.26	2635
ideológico	0.38	0.46	0.41	2507
misoginia	0.26	0.34	0.30	2531
racismo	0.58	0.59	0.59	2558
religioso	0.84	0.87	0.86	2543
sexual	0.46	0.42	0.44	2554
xenofobia	0.38	0.25	0.30	2552
accuracy			0.45	17880
macro avg	0.46	0.45	0.45	17880
weighted avg	0.46	0.45	0.45	17880

CPU times: user 507 ms, sys: 109 ms, total: 616 ms

Wall time: 455 ms

GB

-----70-30-----

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.4950860539814948

Accuracy test: 0.4715883668903803

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.1735953465363886

Pérdida logarítmica en prueba: 1.2352795175276872

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.29	0.27	0.28	2569
ideológico	0.39	0.45	0.42	2529
misoginia	0.28	0.32	0.30	2491
racismo	0.61	0.64	0.63	2621
religioso	0.84	0.92	0.87	2488
sexual	0.49	0.41	0.45	2587
xenofobia	0.38	0.29	0.33	2595
accuracy			0.47	17880
macro avg	0.47	0.47	0.47	17880
weighted avg	0.47	0.47	0.47	17880

CPU times: user 8h 42min 25s, sys: 5.21 s, total: 8h 42min 30s

Wall time: 8h 42min 26s

MLP

```

-----70-30-----
----- MLP -----
===== Train =====
1304/1304 [=====] - 1s 1ms/step - loss: 1.4710 - accuracy: 0.3907
===== Test =====
559/559 [=====] - 1s 1ms/step - loss: 1.4752 - accuracy: 0.3923
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.26	0.41	0.31	2635
ideológico	0.35	0.22	0.27	2507
misoginia	0.29	0.11	0.16	2531
racismo	0.42	0.65	0.51	2558
religioso	0.61	0.85	0.71	2543
sexual	0.39	0.36	0.37	2554
xenofobia	0.29	0.14	0.19	2552
accuracy			0.39	17880
macro avg	0.37	0.39	0.36	17880
weighted avg	0.37	0.39	0.36	17880

```

CPU times: user 37.4 s, sys: 3.54 s, total: 40.9 s
Wall time: 25 s
    
```

NB

-----70-30-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy train: 0.2609425188168177

Accuracy test: 0.25201342281879197

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.846196354188362

Pérdida logarítmica en prueba: 1.85856149453627

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.25	0.25	0.25	2635
ideológico	0.24	0.23	0.23	2507
misoginia	0.19	0.16	0.17	2531
racismo	0.30	0.24	0.27	2558
religioso	0.38	0.31	0.34	2543
sexual	0.29	0.23	0.25	2554
xenofobia	0.20	0.35	0.25	2552
accuracy			0.25	17880
macro avg	0.26	0.25	0.25	17880
weighted avg	0.26	0.25	0.25	17880

CPU times: user 834 ms, sys: 635 ms, total: 1.47 s

Wall time: 468 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': 15, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 2, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 100}
 -----70-30-----

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy train: 0.49379164868881537

Accuracy test: 0.4620805369127517

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.1902648270079437

Pérdida logarítmica en prueba: 1.2445746196622032

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
otros	0.27	0.25	0.26	2635
ideológico	0.38	0.45	0.41	2507
misoginia	0.27	0.33	0.30	2531
racismo	0.60	0.62	0.61	2558
religioso	0.83	0.92	0.88	2543
sexual	0.46	0.41	0.44	2554
xenofobia	0.40	0.25	0.31	2552
accuracy			0.46	17880
macro avg	0.46	0.46	0.46	17880
weighted avg	0.46	0.46	0.46	17880

CPU times: user 31.1 s, sys: 28.3 s, total: 59.5 s
 Wall time: 44min 20s

SVM

```

-----70-30-----
----- SVM -----
Accuracy train: 0.432307397286543
Accuracy test: 0.425
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.26	0.26	0.26	2613
1	0.38	0.38	0.38	2495
2	0.25	0.24	0.25	2531
3	0.58	0.54	0.56	2513
4	0.76	0.81	0.78	2630
5	0.38	0.49	0.43	2535
6	0.33	0.25	0.29	2563
accuracy			0.42	17880
macro avg	0.42	0.42	0.42	17880
weighted avg	0.42	0.42	0.42	17880

```

CPU times: user 16h 46min 42s, sys: 419 ms, total: 16h 46min 42s
Wall time: 16h 46min 40s

```

5. SEGUNDA APROXIMACIÓN TIPOS DE ODIO

En este apartado se recogerán todos los resultados de los distintos modelos con porcentajes de train y test de 90/10, 80/20 y 70/30 de la nueva combinación de tipos de odio.

La siguiente tabla muestra en la columna izquierda el nuevo tipo de odio y en la columna derecha los odios u odio antiguo con el que se corresponde:

NUEVOS TIPOS DE ODIO	
Odio General	Odio Otros
Odio Xenófobo	Odio Xenófobo y Odio Racial
Odio Político	Odio Ideológico
Odio Misógino	Odio Misógino
Odio Sexual	Odio Sexual

Tabla 1. Nueva combinación de tipos de odio

5.1. Hiperparámetros

CART

Con el modelo CART se han utilizado los parámetros por defecto.

GRADIENT BOOSTING

La malla utilizada para encontrar la configuración óptima es la siguiente:

- **n_estimators**: [50, 1000],
- **max_features**: ['auto', 'sqrt', 'log2']
- **max_depth**: [None, 1, 3, 5, 10]
- **subsample**: [0.5, 1]
- **learning_rate**: [0.01, 0.1]

MLP

Se usa el optimizador Adam con los siguientes parámetros:

- **learning_rate**=0.01
- **beta_1**=0.9
- **beta_2**=0.999
- **epsilon**=1e-07
- **amsgrad**=False

El modelo se construye de la siguiente manera:

```
model_mlp = Sequential()  
model_mlp.add(Dense(64, input_dim=15, activation='relu')) # Capa de entrada  
model_mlp.add(Dense(32, activation='relu'))  
model_mlp.add(Dense(7, activation='softmax')) # Capa de salida
```

NAIVE BAYES

Los hiperparámetros utilizados son:

- **alpha**=1.0,
- **binarize**=0.0,
- **fit_prior**=True,
- **class_prior**=None

RANDOM FOREST

La malla utilizada para encontrar la configuración óptima es la siguiente:

- **max_features**: ['auto', 'sqrt']
- **n_estimators**: [100, 200, 400, 600, 800, 1000]
- **max_depth**: [None, 5, 10, 15]
- **min_samples_split**: [2, 5, 10]
- **min_samples_leaf**: [1, 2, 4]

SVM

La malla utilizada es:

- **C**: [1e3, 1e5]
- **gamma**: [1e-4, 1e-1]

Y a mayores de la configuración óptima encontrada para la malla dada, el resto de hiperparámetros son los siguientes:

- **kernel**: "rbf"
- **class_weight**: "balanced"

5.2. Train test 90/10

A continuación se expondrán los resultados obtenidos para todos los modelos para porcentaje de train y test de 90/10:

5.2.1. Balanceado

CART

```
Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.001, 'max_depth': 4, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 20, 'min_samples_split': 3}
Accuracy CART: 0.30927835051546393
-----90-10-----
```

```
----- CART -----
```

```
Accuracy en entrenamiento: 0.3230240549828179
Accuracy en prueba: 0.29896907216494845
```

```
Reporte de clasificación:
```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.38	0.31	0.34	26
politico	0.27	0.28	0.27	25
misoginia	0.14	0.29	0.19	7
sexual	0.64	0.30	0.41	23
xenofobia	0.20	0.31	0.24	16
accuracy			0.30	97
macro avg	0.33	0.30	0.29	97
weighted avg	0.37	0.30	0.31	97

```
CPU times: user 6.81 s, sys: 191 ms, total: 7 s
Wall time: 12.9 s
```

GB

```

-----90-10-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.38029782359679265
Accuracy test: 0.29896907216494845
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.4194161933640075
Pérdida logarítmica en prueba: 1.5973159790242804
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.20	0.25	0.22	16
politico	0.46	0.33	0.39	33
misoginia	0.24	0.25	0.24	16
sexual	0.31	0.53	0.39	15
xenofobia	0.20	0.12	0.15	17
accuracy			0.30	97
macro avg	0.28	0.30	0.28	97
weighted avg	0.31	0.30	0.29	97

```

CPU times: user 14min 13s, sys: 229 ms, total: 14min 14s
Wall time: 14min 13s
    
```

MLP

```

-----90-10-----
----- MLP -----
===== Train =====
28/28 [=====] - 0s 862us/step - loss: 1.4762 - accuracy: 0.3425
===== Test =====
4/4 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 1.4973 - accuracy: 0.3918
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.33	0.50	0.40	16
politico	0.59	0.48	0.53	33
misoginia	0.27	0.19	0.22	16
sexual	0.31	0.67	0.43	15
xenofobia	0.33	0.06	0.10	17
accuracy			0.39	97
macro avg	0.37	0.38	0.34	97
weighted avg	0.41	0.39	0.37	97

CPU times: user 1.46 s, sys: 325 ms, total: 1.78 s
 Wall time: 1.39 s

NB

```

-----90-10-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy train: 0.3104238258877434
Accuracy test: 0.3711340206185567
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.5416500402937763
Pérdida logarítmica en prueba: 1.4928277655544522
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.28	0.31	0.29	16
politico	0.68	0.45	0.55	33
misoginia	0.22	0.12	0.16	16
sexual	0.31	0.73	0.43	15
xenofobia	0.25	0.18	0.21	17
accuracy			0.37	97
macro avg	0.35	0.36	0.33	97
weighted avg	0.41	0.37	0.36	97

```

CPU times: user 158 ms, sys: 190 ms, total: 347 ms
Wall time: 135 ms
    
```

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 4, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 200}
 -----90-10-----

----- RANDOM FOREST -----
 Accuracy train: 0.3665521191294387
 Accuracy test: 0.3711340206185567
 Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.4511474014502068
 Pérdida logarítmica en prueba: 1.5256533721928314
 Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.35	0.50	0.41	16
politico	0.58	0.42	0.49	33
misoginia	0.25	0.19	0.21	16
sexual	0.31	0.60	0.41	15
xenofobia	0.22	0.12	0.15	17
accuracy			0.37	97
macro avg	0.34	0.37	0.34	97
weighted avg	0.38	0.37	0.36	97

CPU times: user 2.27 s, sys: 1.15 s, total: 3.42 s
 Wall time: 1min 8s

SVM

-----90-10-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.3218785796105384

Accuracy test: 0.3711340206185567

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.31	0.50	0.38	22
1	0.38	0.29	0.33	17
2	0.35	0.33	0.34	27
3	0.42	0.42	0.42	12
4	0.60	0.32	0.41	19
accuracy			0.37	97
macro avg	0.41	0.37	0.38	97
weighted avg	0.40	0.37	0.37	97

CPU times: user 12.3 s, sys: 39.9 ms, total: 12.4 s

Wall time: 12.3 s

5.2.2. Sin balancear

CART

Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.001, 'max_depth': 6, 'max_features': 'log2', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 20}
 Accuracy CART: 0.5455696202531646

-----90-10-----
 ----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.5606753429475906

Accuracy en prueba: 0.5449367088607595

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.54	0.97	0.69	841
politico	0.62	0.08	0.14	583
misoginia	0.00	0.00	0.00	67
sexual	0.00	0.00	0.00	19
xenofobia	0.00	0.00	0.00	70
accuracy			0.54	1580
macro avg	0.23	0.21	0.17	1580
weighted avg	0.52	0.54	0.42	1580

CPU times: user 11.1 s, sys: 1.75 s, total: 12.9 s
 Wall time: 32.2 s

GB

```

-----90-10-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.5627857896588111
Accuracy test: 0.5772151898734177
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.9909505379729356
Pérdida logarítmica en prueba: 1.0169547738828066
Reporte de clasificación:
  
```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.57	0.95	0.72	867
politico	0.61	0.17	0.26	526
misoginia	0.00	0.00	0.00	80
sexual	0.00	0.00	0.00	25
xenofobia	0.00	0.00	0.00	82
accuracy			0.58	1580
macro avg	0.24	0.22	0.20	1580
weighted avg	0.52	0.58	0.48	1580

```

CPU times: user 2h 33min, sys: 3.71 s, total: 2h 33min 4s
Wall time: 2h 33min 7s
  
```

MLP

```

-----90-10-----
----- MLP -----
===== Train =====
445/445 [=====] - 0s 690us/step - loss: 1.0002 - accuracy: 0.5633
===== Test =====
50/50 [=====] - 0s 711us/step - loss: 1.0226 - accuracy: 0.5386
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.55	0.82	0.66	841
politico	0.48	0.27	0.35	583
misoginia	0.00	0.00	0.00	67
sexual	0.00	0.00	0.00	19
xenofobia	0.00	0.00	0.00	70
accuracy			0.54	1580
macro avg	0.21	0.22	0.20	1580
weighted avg	0.47	0.54	0.48	1580

CPU times: user 6.36 s, sys: 1.57 s, total: 7.94 s
 Wall time: 5.17 s

NB

```

-----90-10-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy train: 0.5511783327470982
Accuracy test: 0.5367088607594936
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.0126207133911798
Pérdida logarítmica en prueba: 1.010620385099978
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.56	0.78	0.65	841
politico	0.48	0.33	0.39	583
misoginia	0.00	0.00	0.00	67
sexual	0.00	0.00	0.00	19
xenofobia	0.00	0.00	0.00	70
accuracy			0.54	1580
macro avg	0.21	0.22	0.21	1580
weighted avg	0.47	0.54	0.49	1580

```

CPU times: user 465 ms, sys: 1.15 s, total: 1.62 s
Wall time: 170 ms
    
```

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 2, 'n_estimators': 200}

-----90-10-----

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy train: 0.5679915582131552

Accuracy test: 0.5449367088607595

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.9886222306309435

Pérdida logarítmica en prueba: 0.9960993974090772

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.54	0.94	0.69	841
politico	0.55	0.13	0.21	583
misoginia	0.00	0.00	0.00	67
sexual	0.00	0.00	0.00	19
xenofobia	0.00	0.00	0.00	70
accuracy			0.54	1580
macro avg	0.22	0.21	0.18	1580
weighted avg	0.49	0.54	0.44	1580

CPU times: user 3.71 s, sys: 1.47 s, total: 5.17 s
 Wall time: 3min 25s

SVM

-----90-10-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.3703130495954977

Accuracy test: 0.34177215189873417

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.57	0.38	0.46	848
1	0.47	0.31	0.38	559
2	0.07	0.19	0.11	78
3	0.03	0.26	0.05	27
4	0.09	0.25	0.13	68
accuracy			0.34	1580
macro avg	0.25	0.28	0.23	1580
weighted avg	0.48	0.34	0.39	1580

CPU times: user 1h 11min 36s, sys: 110 ms, total: 1h 11min 36s

Wall time: 1h 11min 36s

5.2.3. Sobremuestreado

CART

Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.0, 'max_depth': None, 'max_features': None, 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 10}
 Accuracy CART: 0.39112050739957716

-----90-10-----
 ----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.40205674314201445

Accuracy en prueba: 0.39112050739957716

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.30	0.28	0.29	834
politico	0.40	0.50	0.45	822
misoginia	0.33	0.30	0.31	910
sexual	0.48	0.53	0.51	840
xenofobia	0.42	0.35	0.38	851
accuracy			0.39	4257
macro avg	0.39	0.39	0.39	4257
weighted avg	0.39	0.39	0.39	4257

CPU times: user 1min 51s, sys: 2min 57s, total: 4min 49s
 Wall time: 6min 53s

GB

-----90-10-----

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.41254926526244357

Accuracy test: 0.3939393939393939

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.2976473090996774

Pérdida logarítmica en prueba: 1.4964316397512665

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.30	0.36	0.32	865
politico	0.47	0.38	0.42	835
misoginia	0.33	0.24	0.28	877
sexual	0.46	0.59	0.52	835
xenofobia	0.41	0.41	0.41	845
accuracy			0.39	4257
macro avg	0.39	0.40	0.39	4257
weighted avg	0.39	0.39	0.39	4257

CPU times: user 3h 48min 28s, sys: 56.1 ms, total: 3h 48min 28s

Wall time: 3h 48min 26s

MLP

```

-----90-10-----
----- MLP -----
===== Train =====
1198/1198 [=====] - 1s 865us/step - loss: 1.4620 - accuracy: 0.3357
===== Test =====
134/134 [=====] - 0s 901us/step - loss: 1.4638 - accuracy: 0.3256
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.27	0.19	0.22	834
politico	0.29	0.39	0.33	822
misoginia	0.29	0.33	0.31	910
sexual	0.40	0.54	0.46	840
xenofobia	0.39	0.18	0.24	851
accuracy			0.33	4257
macro avg	0.33	0.33	0.31	4257
weighted avg	0.33	0.33	0.31	4257

CPU times: user 21 s, sys: 4.03 s, total: 25 s
 Wall time: 16.5 s

NB

```

-----90-10-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy train: 0.29929788844517524
Accuracy test: 0.28940568475452194
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.553492704457288
Pérdida logarítmica en prueba: 1.549362423005205
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.29	0.26	0.27	834
politico	0.31	0.41	0.35	822
misoginia	0.25	0.15	0.19	910
sexual	0.30	0.21	0.25	840
xenofobia	0.28	0.43	0.34	851
accuracy			0.29	4257
macro avg	0.29	0.29	0.28	4257
weighted avg	0.29	0.29	0.28	4257

```

CPU times: user 734 ms, sys: 1.26 s, total: 2 s
Wall time: 223 ms

```

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': 15, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 600}
 -----90-10-----

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy train: 0.4083209354527184

Accuracy test: 0.3939393939393939

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.3164281419701849

Pérdida logarítmica en prueba: 1.3408713750474228

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.30	0.36	0.32	865
politico	0.47	0.38	0.42	835
misoginia	0.33	0.23	0.27	877
sexual	0.47	0.60	0.52	835
xenofobia	0.41	0.40	0.41	845
accuracy			0.39	4257
macro avg	0.39	0.40	0.39	4257
weighted avg	0.39	0.39	0.39	4257

CPU times: user 27.1 s, sys: 5.38 s, total: 32.5 s
 Wall time: 10min 38s

SVM

-----90-10-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.38407329105003524

Accuracy test: 0.3749119097956307

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.27	0.26	0.27	816
politico	0.39	0.45	0.42	854
misoginia	0.32	0.28	0.30	883
sexual	0.47	0.48	0.47	855
xenofobia	0.40	0.40	0.40	849
accuracy			0.37	4257
macro avg	0.37	0.37	0.37	4257
weighted avg	0.37	0.37	0.37	4257

CPU times: user 17h 42min 4s, sys: 1.79 s, total: 17h 42min 5s

Wall time: 17h 42min 3s

5.3. Train test 80/20

A continuación se expondrán los resultados obtenidos para todos los modelos para porcentaje de train y test de 80/20:

5.3.1. Balanceado

CART

```
Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.001, 'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 20, 'min_samples_split': 10}
Accuracy CART: 0.26288659793814434
```

```
-----80-20-----
```

```
----- CART -----
```

```
Accuracy en entrenamiento: 0.34149484536082475
```

```
Accuracy en prueba: 0.3402061855670103
```

```
Reporte de clasificación:
```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.26	0.16	0.20	32
politico	0.31	0.42	0.36	40
misoginia	0.27	0.14	0.18	44
sexual	0.32	0.59	0.42	37
xenofobia	0.52	0.39	0.44	41
accuracy			0.34	194
macro avg	0.34	0.34	0.32	194
weighted avg	0.34	0.34	0.32	194

```
CPU times: user 6.51 s, sys: 191 ms, total: 6.7 s
Wall time: 12.7 s
```

GB

```

-----80-20-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.36211340206185566
Accuracy test: 0.29381443298969073
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.459643945433505
Pérdida logarítmica en prueba: 1.5339256762802351
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.22	0.44	0.29	32
politico	0.30	0.20	0.24	40
misoginia	0.21	0.16	0.18	44
sexual	0.38	0.35	0.37	37
xenofobia	0.43	0.37	0.39	41
accuracy			0.29	194
macro avg	0.31	0.30	0.29	194
weighted avg	0.31	0.29	0.29	194

```

CPU times: user 13min 39s, sys: 330 ms, total: 13min 39s
Wall time: 13min 39s

```

MLP

```

-----80-20-----
----- MLP -----
===== Train =====
25/25 [=====] - 0s 915us/step - loss: 1.4761 - accuracy: 0.3441
===== Test =====
7/7 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 1.5984 - accuracy: 0.3247
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.26	0.59	0.37	32
politico	0.40	0.10	0.16	40
misoginia	0.29	0.14	0.18	44
sexual	0.35	0.49	0.41	37
xenofobia	0.40	0.39	0.40	41
accuracy			0.32	194
macro avg	0.34	0.34	0.30	194
weighted avg	0.34	0.32	0.30	194

CPU times: user 1.38 s, sys: 459 ms, total: 1.84 s
 Wall time: 1.31 s

NB

```

-----80-20-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy train: 0.31958762886597936
Accuracy test: 0.27319587628865977
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.5366693794349968
Pérdida logarítmica en prueba: 1.5685498208345152
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.22	0.34	0.27	32
politico	0.28	0.28	0.28	40
misoginia	0.29	0.14	0.18	44
sexual	0.31	0.59	0.40	37
xenofobia	0.27	0.07	0.12	41
accuracy			0.27	194
macro avg	0.27	0.28	0.25	194
weighted avg	0.27	0.27	0.24	194

```

CPU times: user 138 ms, sys: 160 ms, total: 298 ms
Wall time: 115 ms

```

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 4, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 100}
 -----80-20-----

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy train: 0.3634020618556701

Accuracy test: 0.3247422680412371

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.4354864905775704

Pérdida logarítmica en prueba: 1.5321542947498858

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.27	0.53	0.35	32
politico	0.38	0.28	0.32	40
misoginia	0.21	0.16	0.18	44
sexual	0.39	0.38	0.38	37
xenofobia	0.45	0.34	0.39	41
accuracy			0.32	194
macro avg	0.34	0.34	0.32	194
weighted avg	0.34	0.32	0.32	194

CPU times: user 1.99 s, sys: 980 ms, total: 2.97 s
 Wall time: 1min 5s

SVM

-----80-20-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.30412371134020616

Accuracy test: 0.31958762886597936

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.30	0.45	0.36	38
1	0.45	0.41	0.43	44
2	0.10	0.06	0.08	31
3	0.29	0.42	0.34	36
4	0.42	0.22	0.29	45
accuracy			0.32	194
macro avg	0.31	0.31	0.30	194
weighted avg	0.33	0.32	0.31	194

CPU times: user 11 s, sys: 69.9 ms, total: 11.1 s

Wall time: 10.9 s

5.3.2. Sin balancear

CART

Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.001, 'max_depth': 4, 'max_features': 'log2', 'min_samples_leaf': 2, 'min_samples_split': 5}
 Accuracy CART: 0.572966128521684

-----80-20-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.5553972776194999

Accuracy en prueba: 0.5739157961380184

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.57	0.97	0.72	1737
politico	0.66	0.12	0.20	1111
misoginia	0.00	0.00	0.00	124
sexual	0.00	0.00	0.00	47
xenofobia	0.00	0.00	0.00	140
accuracy			0.57	3159
macro avg	0.25	0.22	0.18	3159
weighted avg	0.55	0.57	0.46	3159

CPU times: user 10.7 s, sys: 846 ms, total: 11.6 s

Wall time: 29.8 s

GB

```

-----80-20-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.5626780626780626
Accuracy test: 0.5726495726495726
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.996289600813686
Pérdida logarítmica en prueba: 0.9830276352489176
Reporte de clasificación:
  
```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.57	0.93	0.71	1711
politico	0.61	0.19	0.29	1128
misoginia	0.00	0.00	0.00	161
sexual	0.00	0.00	0.00	34
xenofobia	0.00	0.00	0.00	125
accuracy			0.57	3159
macro avg	0.24	0.22	0.20	3159
weighted avg	0.53	0.57	0.49	3159

```

CPU times: user 1h 5min 2s, sys: 639 ms, total: 1h 5min 3s
Wall time: 1h 5min 3s
  
```

MLP

```

-----80-20-----
----- MLP -----
===== Train =====
395/395 [=====] - 0s 782us/step - loss: 1.0098 - accuracy: 0.5390
===== Test =====
99/99 [=====] - 0s 828us/step - loss: 0.9896 - accuracy: 0.5527
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.55	1.00	0.71	1737
politico	0.85	0.01	0.02	1111
misoginia	0.00	0.00	0.00	124
sexual	0.00	0.00	0.00	47
xenofobia	0.00	0.00	0.00	140
accuracy			0.55	3159
macro avg	0.28	0.20	0.15	3159
weighted avg	0.60	0.55	0.40	3159

```

CPU times: user 6.95 s, sys: 1.63 s, total: 8.57 s
Wall time: 5.62 s

```

NB

```

-----80-20-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy train: 0.5471668249446027
Accuracy test: 0.5599873377651156
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.0162771810242033
Pérdida logarítmica en prueba: 0.995444471685995
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.59	0.78	0.67	1737
politico	0.49	0.37	0.42	1111
misoginia	0.00	0.00	0.00	124
sexual	0.00	0.00	0.00	47
xenofobia	0.00	0.00	0.00	140
accuracy			0.56	3159
macro avg	0.21	0.23	0.22	3159
weighted avg	0.49	0.56	0.52	3159

```

CPU times: user 443 ms, sys: 1.21 s, total: 1.65 s
Wall time: 175 ms
    
```

RF

```
Mejores hiperparámetros encontrados:
{'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 100}
-----80-20-----
----- RANDOM FOREST -----
Accuracy train: 0.5631528964862298
Accuracy test: 0.5767647989870212
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.9920989343231164
Pérdida logarítmica en prueba: 0.9817926665063739
Reporte de clasificación:
```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.57	0.94	0.71	1737
politico	0.61	0.17	0.27	1111
misoginia	0.00	0.00	0.00	124
sexual	0.00	0.00	0.00	47
xenofobia	0.00	0.00	0.00	140
accuracy			0.58	3159
macro avg	0.24	0.22	0.20	3159
weighted avg	0.53	0.58	0.49	3159

```
CPU times: user 3.14 s, sys: 1.22 s, total: 4.35 s
Wall time: 3min 10s
```

SVM

-----80-20-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.32407407407407407

Accuracy test: 0.32826843937955047

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.58	0.32	0.41	1669
1	0.54	0.34	0.42	1150
2	0.07	0.33	0.12	150
3	0.03	0.31	0.06	35
4	0.12	0.38	0.18	155
accuracy			0.33	3159
macro avg	0.27	0.34	0.24	3159
weighted avg	0.51	0.33	0.38	3159

CPU times: user 56min 52s, sys: 99.9 ms, total: 56min 52s

Wall time: 56min 52s

5.3.3. Sobremuestreado

CART

```
Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.0, 'max_depth': 20, 'max_features': None, 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 4}
Accuracy CART: 0.38571764153159505
-----80-20-----
----- CART -----
```

```
Accuracy en entrenamiento: 0.4066831101714823
Accuracy en prueba: 0.38571764153159505
Reporte de clasificación:
      precision    recall  f1-score   support

 general      0.30      0.29      0.29      1712
 politico     0.40      0.44      0.42      1763
 misoginia    0.31      0.29      0.30      1660
 sexual       0.48      0.52      0.50      1659
 xenofobia    0.43      0.39      0.41      1720

 accuracy                    0.39      8514
 macro avg      0.38      0.39      0.38      8514
 weighted avg   0.38      0.39      0.38      8514
```

```
CPU times: user 2min 3s, sys: 3min 2s, total: 5min 6s
Wall time: 7min 12s
```

GB

-----80-20-----

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.40964881371858114

Accuracy test: 0.39311721869861405

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.3035627220135135

Pérdida logarítmica en prueba: 1.3705440387715766

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.30	0.26	0.28	1749
politico	0.40	0.45	0.42	1712
misoginia	0.35	0.24	0.28	1630
sexual	0.46	0.57	0.51	1648
xenofobia	0.43	0.44	0.43	1775
accuracy			0.39	8514
macro avg	0.39	0.39	0.38	8514
weighted avg	0.38	0.39	0.38	8514

CPU times: user 7h 4min 53s, sys: 13 s, total: 7h 5min 6s
 Wall time: 7h 5min 14s

MLP

```

-----80-20-----
----- MLP -----
===== Train =====
1065/1065 [=====] - 1s 864us/step - loss: 1.4643 - accuracy: 0.3411
===== Test =====
267/267 [=====] - 0s 931us/step - loss: 1.4699 - accuracy: 0.3411
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.32	0.10	0.15	1712
politico	0.38	0.41	0.40	1763
misoginia	0.30	0.20	0.24	1660
sexual	0.32	0.62	0.42	1659
xenofobia	0.38	0.38	0.38	1720
accuracy			0.34	8514
macro avg	0.34	0.34	0.32	8514
weighted avg	0.34	0.34	0.32	8514

CPU times: user 19.2 s, sys: 3.95 s, total: 23.1 s
 Wall time: 15.5 s

NB

```

-----80-20-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy train: 0.3012097721400047
Accuracy test: 0.29844961240310075
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.5522570840814385
Pérdida logarítmica en prueba: 1.5542684632306776
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.30	0.28	0.29	1712
politico	0.31	0.37	0.34	1763
misoginia	0.26	0.16	0.20	1660
sexual	0.32	0.23	0.27	1659
xenofobia	0.29	0.44	0.35	1720
accuracy			0.30	8514
macro avg	0.30	0.30	0.29	8514
weighted avg	0.30	0.30	0.29	8514

```

CPU times: user 650 ms, sys: 1.39 s, total: 2.04 s
Wall time: 235 ms
    
```

RF

```

Mejores hiperparámetros encontrados:
{'max_depth': None, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 2, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 800}
-----80-20-----
----- RANDOM FOREST -----
Accuracy train: 0.4070648343904158
Accuracy test: 0.39464411557434814
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.3229725733252717
Pérdida logarítmica en prueba: 1.3497525572342988
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.31	0.26	0.28	1747
politico	0.42	0.46	0.44	1684
misoginia	0.33	0.25	0.29	1669
sexual	0.47	0.57	0.51	1680
xenofobia	0.41	0.43	0.42	1734
accuracy			0.39	8514
macro avg	0.39	0.40	0.39	8514
weighted avg	0.39	0.39	0.39	8514

```

CPU times: user 24.9 s, sys: 4.52 s, total: 29.4 s
Wall time: 9min 3s
    
```

SVM

```

-----80-20-----
----- SVM -----
Accuracy train: 0.37981559783885366
Accuracy test: 0.3743246417665022
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.28	0.25	0.27	1749
1	0.38	0.44	0.41	1712
2	0.35	0.25	0.29	1630
3	0.41	0.50	0.45	1648
4	0.42	0.42	0.42	1775
accuracy			0.37	8514
macro avg	0.37	0.37	0.37	8514
weighted avg	0.37	0.37	0.37	8514

```

CPU times: user 21h 19min 9s, sys: 29.2 s, total: 21h 19min 38s
Wall time: 21h 20min 37s

```

5.4. Train test 70/30

A continuación se expondrán los resultados obtenidos para todos los modelos para porcentaje de train y test de 70/30:

5.4.1. Balanceado

CART

```
Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.0, 'max_depth': 20, 'max_features': 'log2', 'min_samples_leaf': 10, 'min_samples_split': 2}
Accuracy CART: 0.2508591065292096
```

-----70-30-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.3784977908689249

Accuracy en prueba: 0.25773195876288657

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.26	0.42	0.32	62
politico	0.29	0.25	0.27	51
misoginia	0.14	0.11	0.12	53
sexual	0.21	0.28	0.24	50
xenofobia	0.43	0.21	0.29	75
accuracy			0.26	291
macro avg	0.27	0.26	0.25	291
weighted avg	0.28	0.26	0.25	291

```
CPU times: user 5.97 s, sys: 186 ms, total: 6.16 s
Wall time: 13 s
```

GB

```

-----70-30-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.44329896907216493
Accuracy test: 0.26804123711340205
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.239858184123694
Pérdida logarítmica en prueba: 5.613209818034707
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.29	0.34	0.31	62
politico	0.28	0.31	0.29	51
misoginia	0.16	0.17	0.17	53
sexual	0.25	0.40	0.31	50
xenofobia	0.48	0.16	0.24	75
accuracy			0.27	291
macro avg	0.29	0.28	0.26	291
weighted avg	0.31	0.27	0.26	291

```

CPU times: user 12min 50s, sys: 383 ms, total: 12min 51s
Wall time: 12min 50s
    
```

MLP

```

-----70-30-----
----- MLP -----
===== Train =====
22/22 [=====] - 0s 779us/step - loss: 1.4729 - accuracy: 0.3432
===== Test =====
10/10 [=====] - 0s 914us/step - loss: 1.6342 - accuracy: 0.2234
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.14	0.05	0.07	62
politico	0.38	0.25	0.31	51
misoginia	0.19	0.30	0.23	53
sexual	0.22	0.64	0.33	50
xenofobia	0.25	0.01	0.03	75
accuracy			0.22	291
macro avg	0.24	0.25	0.19	291
weighted avg	0.23	0.22	0.17	291

CPU times: user 1.27 s, sys: 355 ms, total: 1.63 s
 Wall time: 1.16 s

NB

```

-----70-30-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy train: 0.31958762886597936
Accuracy test: 0.2611683848797251
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.5305110586036244
Pérdida logarítmica en prueba: 1.5779925314761978
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.26	0.18	0.21	62
politico	0.33	0.51	0.40	51
misoginia	0.13	0.09	0.11	53
sexual	0.22	0.50	0.31	50
xenofobia	0.47	0.12	0.19	75
accuracy			0.26	291
macro avg	0.28	0.28	0.24	291
weighted avg	0.30	0.26	0.24	291

```

CPU times: user 156 ms, sys: 179 ms, total: 335 ms
Wall time: 129 ms
    
```

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': None, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 2, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 200}
 -----70-30-----

----- RANDOM FOREST -----
 Accuracy train: 0.41531664212076586
 Accuracy test: 0.27491408934707906
 Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.3426799274129166
 Pérdida logarítmica en prueba: 1.6431087876890738
 Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.28	0.31	0.29	62
politico	0.34	0.25	0.29	51
misoginia	0.17	0.25	0.20	53
sexual	0.26	0.40	0.31	50
xenofobia	0.48	0.20	0.28	75
accuracy			0.27	291
macro avg	0.31	0.28	0.28	291
weighted avg	0.32	0.27	0.28	291

CPU times: user 1.82 s, sys: 315 ms, total: 2.13 s
 Wall time: 1min 3s

SVM

-----70-30-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.31075110456553756

Accuracy test: 0.3127147766323024

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.27	0.48	0.35	60
1	0.43	0.42	0.42	69
2	0.00	0.00	0.00	53
3	0.24	0.16	0.19	56
4	0.33	0.45	0.38	53
accuracy			0.31	291
macro avg	0.25	0.30	0.27	291
weighted avg	0.26	0.31	0.28	291

CPU times: user 8.03 s, sys: 99.7 ms, total: 8.13 s

Wall time: 8.01 s

5.4.2. Sin balancear

CART

Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.0, 'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 20, 'min_samples_split': 2}
 Accuracy CART: 0.5600337623971302

-----70-30-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.5596960926193922

Accuracy en prueba: 0.5621439122177675

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.56	0.93	0.70	2565
politico	0.56	0.17	0.26	1675
misoginia	0.00	0.00	0.00	239
sexual	0.00	0.00	0.00	61
xenofobia	0.00	0.00	0.00	199
accuracy			0.56	4739
macro avg	0.22	0.22	0.19	4739
weighted avg	0.50	0.56	0.47	4739

CPU times: user 10 s, sys: 902 ms, total: 10.9 s

Wall time: 27.2 s

GB

```

-----70-30-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.5627713458755427
Accuracy test: 0.5610888373074489
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.9927829680887528
Pérdida logarítmica en prueba: 1.0115386351628937
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.56	0.93	0.70	2574
politico	0.54	0.16	0.25	1640
misoginia	0.00	0.00	0.00	244
sexual	0.00	0.00	0.00	53
xenofobia	0.00	0.00	0.00	228
accuracy			0.56	4739
macro avg	0.22	0.22	0.19	4739
weighted avg	0.49	0.56	0.47	4739

```

CPU times: user 56min 31s, sys: 346 ms, total: 56min 31s
Wall time: 56min 31s

```

MLP

```

-----70-30-----
----- MLP -----
===== Train =====
346/346 [=====] - 0s 724us/step - loss: 1.0057 - accuracy: 0.5509
===== Test =====
149/149 [=====] - 0s 712us/step - loss: 1.0095 - accuracy: 0.5501
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.55	0.98	0.70	2565
politico	0.63	0.05	0.09	1675
misoginia	0.00	0.00	0.00	239
sexual	0.00	0.00	0.00	61
xenofobia	0.00	0.00	0.00	199
accuracy			0.55	4739
macro avg	0.24	0.21	0.16	4739
weighted avg	0.52	0.55	0.41	4739

```

CPU times: user 6.69 s, sys: 1.43 s, total: 8.12 s
Wall time: 5.43 s
    
```

NB

```

-----70-30-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy train: 0.5488422575976846
Accuracy test: 0.5518041780966448
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.0121341058937756
Pérdida logarítmica en prueba: 1.006853242957653
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.57	0.78	0.66	2565
politico	0.49	0.36	0.42	1675
misoginia	0.00	0.00	0.00	239
sexual	0.00	0.00	0.00	61
xenofobia	0.00	0.00	0.00	199
accuracy			0.55	4739
macro avg	0.21	0.23	0.22	4739
weighted avg	0.48	0.55	0.51	4739

```

CPU times: user 515 ms, sys: 1.08 s, total: 1.59 s
Wall time: 173 ms

```

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 2, 'n_estimators': 100}
 -----70-30-----
 ----- RANDOM FOREST -----
 Accuracy train: 0.5635853835021708
 Accuracy test: 0.5688963916438067
 Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.989388214647188
 Pérdida logarítmica en prueba: 0.9934281225764695
 Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.56	0.94	0.71	2565
politico	0.62	0.17	0.26	1675
misoginia	0.00	0.00	0.00	239
sexual	0.00	0.00	0.00	61
xenofobia	0.00	0.00	0.00	199
accuracy			0.57	4739
macro avg	0.24	0.22	0.19	4739
weighted avg	0.52	0.57	0.47	4739

CPU times: user 3.6 s, sys: 1.41 s, total: 5.01 s
 Wall time: 2min 56s

SVM

-----70-30-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.3291425470332851

Accuracy test: 0.33066047689385947

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.59	0.30	0.40	2577
1	0.51	0.38	0.43	1666
2	0.07	0.31	0.12	231
3	0.03	0.23	0.05	61
4	0.11	0.37	0.17	204
accuracy			0.33	4739
macro avg	0.26	0.32	0.23	4739
weighted avg	0.51	0.33	0.38	4739

CPU times: user 44min 34s, sys: 110 ms, total: 44min 35s

Wall time: 44min 34s

5.4.3. Sobremuestreado

CART

Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.0, 'max_depth': 20, 'max_features': None, 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 5}
 Accuracy CART: 0.3894761569180174

-----70-30-----
 ----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.40776536125373336
 Accuracy en prueba: 0.3890063424947146

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.32	0.29	0.31	2631
politico	0.39	0.48	0.43	2472
misoginia	0.30	0.32	0.31	2590
sexual	0.55	0.46	0.50	2518
xenofobia	0.41	0.40	0.41	2560
accuracy			0.39	12771
macro avg	0.39	0.39	0.39	12771
weighted avg	0.39	0.39	0.39	12771

CPU times: user 51.8 s, sys: 17.9 s, total: 1min 9s
 Wall time: 1min 48s

GB

-----70-30-----

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.411691667505621

Accuracy test: 0.39260825307336933

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.2999140016195572

Pérdida logarítmica en prueba: 1.370463644945341

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.30	0.38	0.34	2581
politico	0.45	0.36	0.40	2585
misoginia	0.35	0.23	0.28	2550
sexual	0.46	0.59	0.52	2537
xenofobia	0.40	0.41	0.41	2518
accuracy			0.39	12771
macro avg	0.39	0.39	0.39	12771
weighted avg	0.39	0.39	0.39	12771

CPU times: user 3h 5min 57s, sys: 1.21 s, total: 3h 5min 58s

Wall time: 3h 5min 57s

MLP

```

-----70-30-----
----- MLP -----
===== Train =====
932/932 [=====] - 1s 705us/step - loss: 1.4778 - accuracy: 0.3185
===== Test =====
400/400 [=====] - 0s 697us/step - loss: 1.4826 - accuracy: 0.3186
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.28	0.20	0.23	2631
politico	0.41	0.21	0.28	2472
misoginia	0.28	0.41	0.33	2590
sexual	0.33	0.71	0.45	2518
xenofobia	0.47	0.07	0.12	2560
accuracy			0.32	12771
macro avg	0.35	0.32	0.28	12771
weighted avg	0.35	0.32	0.28	12771

CPU times: user 15 s, sys: 3.47 s, total: 18.5 s
 Wall time: 12.5 s

NB

```

-----70-30-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy train: 0.301855766972046
Accuracy test: 0.29457364341085274
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.5498368272664391
Pérdida logarítmica en prueba: 1.5563303269993003
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.30	0.26	0.28	2631
politico	0.31	0.39	0.34	2472
misoginia	0.27	0.16	0.20	2590
sexual	0.31	0.22	0.26	2518
xenofobia	0.29	0.44	0.35	2560
accuracy			0.29	12771
macro avg	0.29	0.30	0.29	12771
weighted avg	0.29	0.29	0.29	12771

```

CPU times: user 546 ms, sys: 1.2 s, total: 1.74 s
Wall time: 190 ms

```

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': None, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 400}
 -----70-30-----
 ----- RANDOM FOREST -----
 Accuracy train: 0.40568475452196384
 Accuracy test: 0.3922167410539504
 Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.317847319036946
 Pérdida logarítmica en prueba: 1.3766952148488014
 Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.32	0.29	0.31	2631
politico	0.41	0.47	0.44	2472
misoginia	0.30	0.31	0.30	2590
sexual	0.53	0.49	0.51	2518
xenofobia	0.41	0.41	0.41	2560
accuracy			0.39	12771
macro avg	0.39	0.39	0.39	12771
weighted avg	0.39	0.39	0.39	12771

CPU times: user 14.8 s, sys: 3.48 s, total: 18.3 s
 Wall time: 7min 50s

SVM

-----70-30-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.38454310547333803

Accuracy test: 0.3678646934460888

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.28	0.27	0.27	2596
politico	0.39	0.43	0.41	2550
misoginia	0.33	0.25	0.28	2579
sexual	0.41	0.53	0.46	2448
xenofobia	0.42	0.38	0.40	2598
accuracy			0.37	12771
macro avg	0.36	0.37	0.36	12771
weighted avg	0.36	0.37	0.36	12771

CPU times: user 11h 41min 55s, sys: 600 ms, total: 11h 41min 56s

Wall time: 11h 41min 54s

6. NUEVAS TÉCNICAS DE SOBREMUESTREO

6.1 ADASYN

6.1.1 Train test 90-10

CART

Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.0, 'max_depth': None, 'max_features': None, 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 10}
 Accuracy CART: 0.40782374100719426

-----90-10-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.4067106380852446

Accuracy en prueba: 0.4080485611510791

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.31	0.15	0.21	871
politico	0.43	0.62	0.51	1095
misoginia	0.32	0.24	0.27	822
sexual	0.46	0.58	0.51	825
xenofobia	0.42	0.39	0.41	835
accuracy			0.41	4448
macro avg	0.39	0.40	0.38	4448
weighted avg	0.39	0.41	0.39	4448

CPU times: user 3min 1s, sys: 6min 26s, total: 9min 28s
 Wall time: 12min 32s

GB

```
-----90-10-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.40818467995802726
Accuracy test: 0.40152877697841727
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.3240765337968128
Pérdida logarítmica en prueba: 1.3506643751991696
Reporte de clasificación:
```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.25	0.18	0.21	846
politico	0.43	0.60	0.50	1085
misoginia	0.32	0.24	0.27	834
sexual	0.52	0.53	0.53	901
xenofobia	0.40	0.40	0.40	782
accuracy			0.40	4448
macro avg	0.38	0.39	0.38	4448
weighted avg	0.39	0.40	0.39	4448

```
CPU times: user 4h 17min 54s, sys: 0 ns, total: 4h 17min 54s
Wall time: 4h 17min 54s
```

MLP

```

-----90-10-----
----- MLP -----
===== Train =====
1251/1251 [=====] - 1s 716us/step - loss: 1.4707 - accuracy: 0.3436
===== Test =====
139/139 [=====] - 0s 787us/step - loss: 1.4661 - accuracy: 0.3440
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.26	0.08	0.12	898
politico	0.36	0.56	0.44	1087
misoginia	0.24	0.02	0.03	802
sexual	0.34	0.54	0.42	821
xenofobia	0.35	0.46	0.40	840
accuracy			0.34	4448
macro avg	0.31	0.33	0.28	4448
weighted avg	0.31	0.34	0.29	4448

```

CPU times: user 17.1 s, sys: 3.59 s, total: 20.7 s
Wall time: 13.4 s

```

NB

```
-----90-10-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy train: 0.309973517213811
Accuracy test: 0.30800359712230213
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.5487012567308114
Pérdida logarítmica en prueba: 1.5438135333554823
Reporte de clasificación:
```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.00	0.00	0.00	898
politico	0.35	0.62	0.45	1087
misoginia	0.23	0.16	0.19	802
sexual	0.30	0.22	0.25	821
xenofobia	0.29	0.45	0.35	840
accuracy			0.31	4448
macro avg	0.23	0.29	0.25	4448
weighted avg	0.24	0.31	0.26	4448

```
CPU times: user 727 ms, sys: 1.32 s, total: 2.05 s
Wall time: 265 ms
```

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': 15, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 200}
 -----90-10-----

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy train: 0.40716034577524607

Accuracy test: 0.38736510791366907

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.33048223528707

Pérdida logarítmica en prueba: 1.3714243910147736

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.30	0.15	0.20	854
politico	0.39	0.57	0.46	1048
misoginia	0.32	0.21	0.25	848
sexual	0.46	0.58	0.51	905
xenofobia	0.38	0.38	0.38	793
accuracy			0.39	4448
macro avg	0.37	0.38	0.36	4448
weighted avg	0.37	0.39	0.37	4448

CPU times: user 22 s, sys: 16.1 s, total: 38.1 s
 Wall time: 10min 45s

SVM

```

-----90-10-----
----- SVM -----
Accuracy train: 0.3787787937840404
Accuracy test: 0.3675809352517986
Reporte de clasificación:
      precision    recall  f1-score   support

 general      0.25      0.27      0.26         838
 politico     0.45      0.44      0.44        1085
 misoginia    0.27      0.28      0.28         790
  sexual      0.44      0.46      0.45         871
 xenofobia    0.41      0.36      0.38         864

 accuracy          0.37         4448
 macro avg      0.36      0.36      0.36         4448
 weighted avg   0.37      0.37      0.37         4448
    
```

```

CPU times: user 18h 53min 22s, sys: 1.48 s, total: 18h 53min 23s
Wall time: 18h 53min 20s
    
```

6.1.2 Train test 80-20

CART

Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.0, 'max_depth': None, 'max_features': None, 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 10}
 Accuracy CART: 0.39168071950534006

-----80-20-----
 ----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.40745945642092246
 Accuracy en prueba: 0.392017987633502

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.27	0.15	0.19	1661
politico	0.41	0.60	0.49	2188
misoginia	0.31	0.22	0.26	1674
sexual	0.45	0.56	0.50	1690
xenofobia	0.42	0.37	0.39	1682
accuracy			0.39	8895
macro avg	0.37	0.38	0.37	8895
weighted avg	0.37	0.39	0.37	8895

CPU times: user 2min 47s, sys: 5min 20s, total: 8min 8s
 Wall time: 10min 53s

GB

```

-----80-20-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.4135023468900194
Accuracy test: 0.3917931422147274
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.3061437815454873
Pérdida logarítmica en prueba: 1.670576608838662
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.26	0.19	0.22	1647
politico	0.42	0.60	0.49	2152
misoginia	0.30	0.26	0.28	1736
sexual	0.52	0.47	0.49	1658
xenofobia	0.41	0.38	0.40	1702
accuracy			0.39	8895
macro avg	0.38	0.38	0.38	8895
weighted avg	0.38	0.39	0.38	8895

CPU times: user 3h 26min 23s, sys: 1.38 s, total: 3h 26min 25s
 Wall time: 3h 26min 24s

MLP

```

-----80-20-----
----- MLP -----
===== Train =====
1112/1112 [=====] - 1s 809us/step - loss: 1.4692 - accuracy: 0.3464
===== Test =====
278/278 [=====] - 0s 834us/step - loss: 1.4687 - accuracy: 0.3517
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.29	0.09	0.14	1694
politico	0.35	0.60	0.44	2097
misoginia	0.31	0.22	0.26	1703
sexual	0.37	0.55	0.44	1707
xenofobia	0.40	0.23	0.29	1694
accuracy			0.35	8895
macro avg	0.34	0.34	0.32	8895
weighted avg	0.34	0.35	0.32	8895

CPU times: user 17.4 s, sys: 4 s, total: 21.4 s
 Wall time: 14 s

NB

```

-----80-20-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy train: 0.3085527979988195
Accuracy test: 0.31422147273749296
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.5487867831162254
Pérdida logarítmica en prueba: 1.5428820695029237
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.00	0.00	0.00	1694
politico	0.33	0.61	0.43	2097
misoginia	0.27	0.19	0.22	1703
sexual	0.34	0.23	0.28	1707
xenofobia	0.30	0.47	0.36	1694
accuracy			0.31	8895
macro avg	0.25	0.30	0.26	8895
weighted avg	0.25	0.31	0.27	8895

```

CPU times: user 505 ms, sys: 1.31 s, total: 1.81 s
Wall time: 200 ms

```

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': 15, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 200}
 -----80-20-----

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy train: 0.40869614098204

Accuracy test: 0.3960652051714446

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.325457740523235

Pérdida logarítmica en prueba: 1.3641766030940585

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.25	0.13	0.18	1675
politico	0.41	0.62	0.50	2206
misoginia	0.32	0.22	0.26	1671
sexual	0.44	0.55	0.49	1653
xenofobia	0.43	0.40	0.41	1690
accuracy			0.40	8895
macro avg	0.37	0.38	0.37	8895
weighted avg	0.38	0.40	0.37	8895

CPU times: user 19.3 s, sys: 14.6 s, total: 33.8 s

Wall time: 9min 35s

SVM

-----80-20-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.3785379015711515

Accuracy test: 0.37268128161888703

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.25	0.27	0.26	1666
politico	0.45	0.42	0.43	2208
misoginia	0.30	0.26	0.28	1650
sexual	0.44	0.49	0.46	1674
xenofobia	0.40	0.41	0.40	1697
accuracy			0.37	8895
macro avg	0.37	0.37	0.37	8895
weighted avg	0.37	0.37	0.37	8895

CPU times: user 17h 7min 31s, sys: 678 ms, total: 17h 7min 32s

Wall time: 17h 7min 30s

6.1.3 Train test 70-30

CART

Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.0, 'max_depth': 20, 'max_features': None, 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 6}
 Accuracy CART: 0.3996852282095481

-----70-30-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.40647586007516623

Accuracy en prueba: 0.40005995653151466

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.28	0.20	0.24	2562
politico	0.41	0.58	0.48	3269
misoginia	0.32	0.23	0.27	2519
sexual	0.50	0.53	0.51	2490
xenofobia	0.43	0.40	0.42	2503
accuracy			0.40	13343
macro avg	0.39	0.39	0.38	13343
weighted avg	0.39	0.40	0.39	13343

CPU times: user 2min 34s, sys: 4min 23s, total: 6min 57s
 Wall time: 9min 7s

GB

```

-----70-30-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.4067328386495776
Accuracy test: 0.39541332533912915
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.3456922462050878
Pérdida logarítmica en prueba: 1.3698258244831933
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.29	0.21	0.24	2576
politico	0.41	0.58	0.48	3216
misoginia	0.29	0.23	0.26	2331
sexual	0.51	0.53	0.52	2627
xenofobia	0.41	0.37	0.39	2593
accuracy			0.40	13343
macro avg	0.38	0.38	0.38	13343
weighted avg	0.38	0.40	0.38	13343

```

CPU times: user 3h 9min 21s, sys: 1.17 s, total: 3h 9min 22s
Wall time: 3h 9min 21s
    
```

MLP

```

-----70-30-----
----- MLP -----
===== Train =====
973/973 [=====] - 1s 701us/step - loss: 1.4846 - accuracy: 0.3439
===== Test =====
417/417 [=====] - 0s 725us/step - loss: 1.4866 - accuracy: 0.3509
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.26	0.19	0.22	2562
politico	0.39	0.54	0.45	3269
misoginia	0.30	0.19	0.24	2519
sexual	0.38	0.47	0.42	2490
xenofobia	0.35	0.31	0.33	2503
accuracy			0.35	13343
macro avg	0.34	0.34	0.33	13343
weighted avg	0.34	0.35	0.34	13343

CPU times: user 18.1 s, sys: 3.81 s, total: 21.9 s
 Wall time: 14.9 s

NB

```

-----70-30-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy train: 0.3075069866049918
Accuracy test: 0.31514651877388894
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.5489431842292853
Pérdida logarítmica en prueba: 1.543789972658965
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.00	0.00	0.00	2562
politico	0.34	0.61	0.43	3269
misoginia	0.27	0.18	0.22	2519
sexual	0.33	0.25	0.29	2490
xenofobia	0.29	0.46	0.36	2503
accuracy			0.32	13343
macro avg	0.25	0.30	0.26	13343
weighted avg	0.25	0.32	0.27	13343

```

CPU times: user 521 ms, sys: 1.16 s, total: 1.68 s
Wall time: 195 ms
    
```

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': 15, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 800}
 -----70-30-----
 ----- RANDOM FOREST -----
 Accuracy train: 0.4079213645562301
 Accuracy test: 0.3966124559694222
 Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.3257788586854904
 Pérdida logarítmica en prueba: 1.3629260441247812
 Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.29	0.15	0.19	2556
politico	0.42	0.60	0.50	3276
misoginia	0.29	0.28	0.29	2461
sexual	0.49	0.52	0.50	2516
xenofobia	0.41	0.37	0.39	2534
accuracy			0.40	13343
macro avg	0.38	0.38	0.37	13343
weighted avg	0.38	0.40	0.38	13343

CPU times: user 24.6 s, sys: 12 s, total: 36.6 s
 Wall time: 8min 16s

SVM

-----70-30-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.3799749445889949

Accuracy test: 0.36640935321891627

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.26	0.28	0.27	2524
politico	0.42	0.42	0.42	3136
misoginia	0.31	0.22	0.26	2485
sexual	0.41	0.51	0.45	2592
xenofobia	0.41	0.38	0.39	2606
accuracy			0.37	13343
macro avg	0.36	0.36	0.36	13343
weighted avg	0.36	0.37	0.36	13343

CPU times: user 14h 2min 9s, sys: 3.84 s, total: 14h 2min 13s

Wall time: 14h 5min 47s

6.2 Random Over Sampler

6.2.1 Train test 90-10

CART

Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.0, 'max_depth': 20, 'max_features': 'log2', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 5}
 Accuracy CART: 0.3453136011275546

-----90-10-----
 ----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.3577897841463733

Accuracy en prueba: 0.34554850833920603

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.25	0.25	0.25	831
politico	0.36	0.41	0.38	816
misoginia	0.33	0.22	0.26	877
sexual	0.38	0.51	0.43	881
xenofobia	0.38	0.34	0.36	852
accuracy			0.35	4257
macro avg	0.34	0.35	0.34	4257
weighted avg	0.34	0.35	0.34	4257

CPU times: user 2min 53s, sys: 6min 3s, total: 8min 56s

Wall time: 10min 56s

MLP

```

-----90-10-----
----- MLP -----
===== Train =====
1198/1198 [=====] - 1s 705us/step - loss: 1.4715 - accuracy: 0.3403
===== Test =====
134/134 [=====] - 0s 716us/step - loss: 1.4804 - accuracy: 0.3326
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.28	0.21	0.24	866
politico	0.40	0.30	0.34	859
misoginia	0.28	0.31	0.29	870
sexual	0.35	0.48	0.41	825
xenofobia	0.36	0.36	0.36	837
accuracy			0.33	4257
macro avg	0.33	0.33	0.33	4257
weighted avg	0.33	0.33	0.33	4257

CPU times: user 16.3 s, sys: 3.64 s, total: 20 s
 Wall time: 12.8 s

NB

```
-----90-10-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy train: 0.30331741184454364
Accuracy test: 0.2959830866807611
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.5488197415254148
Pérdida logarítmica en prueba: 1.567670803724701
Reporte de clasificación:
```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.28	0.25	0.26	866
politico	0.30	0.37	0.33	859
misoginia	0.28	0.18	0.22	870
sexual	0.32	0.22	0.26	825
xenofobia	0.30	0.46	0.36	837
accuracy			0.30	4257
macro avg	0.30	0.30	0.29	4257
weighted avg	0.30	0.30	0.29	4257

```
CPU times: user 525 ms, sys: 1.34 s, total: 1.86 s
Wall time: 207 ms
```

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': None, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 2, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 100}
 -----90-10-----

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy train: 0.3581290945632031

Accuracy test: 0.34554850833920603

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.4286949124637212

Pérdida logarítmica en prueba: 1.4474926646938848

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.27	0.23	0.25	875
politico	0.36	0.39	0.37	850
misoginia	0.28	0.32	0.30	840
sexual	0.42	0.45	0.44	842
xenofobia	0.38	0.33	0.36	850
accuracy			0.35	4257
macro avg	0.35	0.35	0.34	4257
weighted avg	0.34	0.35	0.34	4257

CPU times: user 23 s, sys: 19.2 s, total: 42.2 s

Wall time: 9min 23s

GB

```

Empieza el entrenamiento
-----90-10-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.3579463889541409
Accuracy test: 0.3608174770965469
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.4320657874552487
Pérdida logarítmica en prueba: 1.4495582858322944
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.29	0.25	0.27	850
politico	0.38	0.43	0.41	844
misoginia	0.30	0.26	0.28	845
sexual	0.39	0.48	0.43	858
xenofobia	0.42	0.39	0.40	860
accuracy			0.36	4257
macro avg	0.36	0.36	0.36	4257
weighted avg	0.36	0.36	0.36	4257

```

CPU times: user 5h 26min 1s, sys: 13.1 s, total: 5h 26min 14s
Wall time: 5h 26min 27s
    
```

SVM

```

-----90-10-----
----- SVM -----
Accuracy train: 0.3567457520945893
Accuracy test: 0.3587033121916843
Reporte de clasificación:
      precision    recall  f1-score   support

 general      0.27      0.29      0.28         850
 politico     0.38      0.42      0.40         844
 misoginia    0.31      0.20      0.25         845
 sexual       0.40      0.47      0.44         858
 xenofobia    0.40      0.40      0.40         860

 accuracy                    0.36      4257
 macro avg      0.35      0.36      0.35      4257
 weighted avg   0.35      0.36      0.35      4257
    
```

```

CPU times: user 9h 44min 40s, sys: 16.7 s, total: 9h 44min 57s
Wall time: 9h 45min 22s
    
```

6.2.2 Train test 80-20

CART

Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.0, 'max_depth': 20, 'max_features': 'log2', 'min_samples_leaf': 2, 'min_samples_split': 10}
 Accuracy CART: 0.35247827108292223

-----80-20-----
 ----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.3581454075640122
 Accuracy en prueba: 0.3518910030537937

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.29	0.26	0.27	1702
politico	0.39	0.40	0.40	1745
misoginia	0.30	0.22	0.26	1655
sexual	0.36	0.50	0.42	1653
xenofobia	0.39	0.37	0.38	1759
accuracy			0.35	8514
macro avg	0.35	0.35	0.35	8514
weighted avg	0.35	0.35	0.35	8514

CPU times: user 2min 42s, sys: 5min 16s, total: 7min 58s
 Wall time: 9min 44s

MLP

```

-----80-20-----
----- MLP -----
===== Train =====
1065/1065 [=====] - 1s 715us/step - loss: 1.4786 - accuracy: 0.3313
===== Test =====
267/267 [=====] - 0s 798us/step - loss: 1.4905 - accuracy: 0.3313
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.28	0.15	0.20	1714
politico	0.37	0.45	0.41	1695
misoginia	0.28	0.26	0.27	1710
sexual	0.33	0.49	0.40	1640
xenofobia	0.35	0.32	0.33	1755
accuracy			0.33	8514
macro avg	0.32	0.33	0.32	8514
weighted avg	0.32	0.33	0.32	8514

CPU times: user 15.7 s, sys: 3.62 s, total: 19.3 s
 Wall time: 12.8 s

NB

```

-----80-20-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy train: 0.29938924124970634
Accuracy test: 0.3047921071176885
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.5506086390414815
Pérdida logarítmica en prueba: 1.5480198289046077
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.28	0.26	0.27	1714
politico	0.32	0.39	0.35	1695
misoginia	0.28	0.18	0.22	1710
sexual	0.33	0.23	0.27	1640
xenofobia	0.31	0.45	0.37	1755
accuracy			0.30	8514
macro avg	0.30	0.30	0.30	8514
weighted avg	0.30	0.30	0.30	8514

```

CPU times: user 608 ms, sys: 1.43 s, total: 2.04 s
Wall time: 224 ms

```

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': None, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 100}

-----80-20-----

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy train: 0.3558844256518675

Accuracy test: 0.3549447968052619

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.4300797737845974

Pérdida logarítmica en prueba: 1.4423228343101775

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.26	0.29	0.27	1695
politico	0.39	0.40	0.39	1703
misoginia	0.34	0.23	0.27	1704
sexual	0.39	0.47	0.43	1665
xenofobia	0.39	0.39	0.39	1747
accuracy			0.35	8514
macro avg	0.35	0.36	0.35	8514
weighted avg	0.35	0.35	0.35	8514

CPU times: user 17.3 s, sys: 17 s, total: 34.2 s
 Wall time: 7min 36s

GB

```

Empieza el entrenamiento
-----80-20-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.3556788818416725
Accuracy test: 0.35294808550622503
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.5074851736070831
Pérdida logarítmica en prueba: 1.5117708690715441
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.29	0.26	0.28	1688
politico	0.39	0.42	0.40	1753
misoginia	0.32	0.19	0.24	1698
sexual	0.36	0.50	0.42	1694
xenofobia	0.39	0.38	0.38	1681
accuracy			0.35	8514
macro avg	0.35	0.35	0.34	8514
weighted avg	0.35	0.35	0.34	8514

```

CPU times: user 4h 55min 36s, sys: 12.8 s, total: 4h 55min 49s
Wall time: 4h 56min 1s
    
```

SVM

-----80-20-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.35306553911205074

Accuracy test: 0.363871270848015

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.29	0.28	0.29	1751
politico	0.38	0.40	0.39	1655
misoginia	0.30	0.26	0.28	1688
sexual	0.42	0.48	0.45	1771
xenofobia	0.40	0.40	0.40	1649
accuracy			0.36	8514
macro avg	0.36	0.36	0.36	8514
weighted avg	0.36	0.36	0.36	8514

CPU times: user 6h 52min 10s, sys: 16.5 s, total: 6h 52min 27s

Wall time: 6h 52min 47s

GB

-----70-30-----

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.3559851001711467

Accuracy test: 0.3497768381489312

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.4282203068540134

Pérdida logarítmica en prueba: 1.4606253896428372

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.29	0.31	0.30	2609
politico	0.38	0.41	0.39	2522
misoginia	0.29	0.22	0.25	2517
sexual	0.39	0.46	0.42	2563
xenofobia	0.39	0.34	0.36	2560
accuracy			0.35	12771
macro avg	0.35	0.35	0.35	12771
weighted avg	0.35	0.35	0.35	12771

CPU times: user 2h 14min 16s, sys: 670 ms, total: 2h 14min 16s

Wall time: 2h 14min 15s

MLP

```

-----70-30-----
----- MLP -----
===== Train =====
932/932 [=====] - 1s 738us/step - loss: 1.4813 - accuracy: 0.3373
===== Test =====
400/400 [=====] - 0s 729us/step - loss: 1.4940 - accuracy: 0.3356
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.30	0.25	0.28	2539
politico	0.43	0.25	0.32	2585
misoginia	0.28	0.30	0.29	2602
sexual	0.35	0.53	0.42	2466
xenofobia	0.35	0.35	0.35	2579
accuracy			0.34	12771
macro avg	0.34	0.34	0.33	12771
weighted avg	0.34	0.34	0.33	12771

CPU times: user 15.6 s, sys: 3.43 s, total: 19 s
 Wall time: 12.7 s

NB

```

-----70-30-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy train: 0.301218161683278
Accuracy test: 0.30342181504972204
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.5505336305398687
Pérdida logarítmica en prueba: 1.5489815133911666
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
general	0.29	0.26	0.28	2539
politico	0.32	0.39	0.35	2585
misoginia	0.28	0.17	0.22	2602
sexual	0.33	0.24	0.28	2466
xenofobia	0.29	0.45	0.36	2579
accuracy			0.30	12771
macro avg	0.30	0.30	0.29	12771
weighted avg	0.30	0.30	0.30	12771

```

CPU times: user 602 ms, sys: 1.09 s, total: 1.69 s
Wall time: 193 ms

```

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': 10, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 100}
 -----70-30-----
 ----- RANDOM FOREST -----
 Accuracy train: 0.3545085405550522
 Accuracy test: 0.3496202333411636
 Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.431845590179303
 Pérdida logarítmica en prueba: 1.445154612211023
 Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.28	0.39	0.33	2539
politico	0.41	0.30	0.35	2585
misoginia	0.30	0.19	0.24	2602
sexual	0.40	0.45	0.43	2466
xenofobia	0.37	0.41	0.39	2579
accuracy			0.35	12771
macro avg	0.35	0.35	0.35	12771
weighted avg	0.35	0.35	0.34	12771

CPU times: user 15.9 s, sys: 17.6 s, total: 33.6 s
 Wall time: 7min 6s

SVM

-----70-30-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.3533675626698882

Accuracy test: 0.3453919035314384

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
general	0.28	0.26	0.27	2554
politico	0.37	0.42	0.39	2491
misoginia	0.29	0.26	0.27	2543
sexual	0.41	0.43	0.42	2600
xenofobia	0.37	0.36	0.36	2583
accuracy			0.35	12771
macro avg	0.34	0.35	0.34	12771
weighted avg	0.34	0.35	0.34	12771

CPU times: user 4h 46min 44s, sys: 39.1 s, total: 4h 47min 23s
 Wall time: 4h 59min 21s

7. ROBERTUITO

Se han mapeado los tipos de odio a números enteros:

- 0 -> "general"
- 1 -> "político"
- 2 -> "misoginia"
- 3 -> "xenofobia"
- 4 -> "sexual"

7.2 Resultados sin balanceo:

Final Accuracy: 0.8103830326052548

CPU times: user 3h 26min 50s, sys: 1.85 s, total: 3h 26min 52s

Wall time: 3h 26min 50s

Reporte de Clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.80	0.89	0.84	1703
1	0.85	0.72	0.78	1125
2	0.71	0.65	0.68	150
3	0.84	0.80	0.82	142
4	0.56	0.49	0.52	39
accuracy			0.81	3159
macro avg	0.75	0.71	0.73	3159
weighted avg	0.81	0.81	0.81	3159

7.2 Resultados con back translation:

Para balancear las clases del dataset se han generado muestras sintéticas de las clases minoritarias misoginia, xenofobia y sexual mediante el uso de *backtranslation*. Este proceso consiste en la traducción del cuerpo de texto a un idioma (en este caso español a inglés) para posteriormente volver a traducirlo al idioma original, generando así una entrada similar a la inicial, con la que podremos aumentar el número de muestras de una de las clases.

Para llevar a cabo el proceso de *backtranslation* se ha utilizado la librería [translators](#), la cual proporciona funciones para traducir nuestro texto mediante llamadas a las APIs de Google, Bing, DeepL... Hasta el momento se han generado 4 datasets sintéticos a partir de las muestras de las clases misoginia, xenofobia y sexual haciendo uso de las APIs de Google, Bing, Baidu y Apertium.

A continuación se exponen los resultados obtenidos en el entrenamiento y validación de Robertuito con los datasets balanceados mediante *backtranslation* y sin el uso de ninguna técnica para combatir el overfitting.

La configuración de los hiperparámetros es la siguiente:

- Tokenizer:
 - **padding** = "max_length"
 - **truncation** = True,
 - **max_length** = 128
 - **return_tensors** = "pt"
 - **return_attention_mask** = True
 - **return_token_type_ids** = False
- Optimizador (AdamW, SGD, Adadelata):
 - **lr** = 1e-6

- **weight_decay** = 0.01
- **Modelo:**
 - **modelo preentrenado:** pysentimiento/robertuito-base-uncased
 - **batch_size** = 4
 - **ignore_mismatched_sizes** = True
 - **max_length** = 512
 - **num_labels** = 5
 - **hidden_dropout_prob** = 0.1
 - **attention_probs_dropout_prob** = 0.1

7.2.1 Prueba 1:

Distribución de las clases tras concatenar al dataset inicial las entradas generadas mediante backtranslation con las APIs de Bing, Baidu y Apertium :

- general 8514
- político 5623
- misoginia 2674
- xenofobia 2640
- sexual 732

Debido al escaso número de comentarios de tipo sexual con respecto al resto de las clases, tomaremos el mismo número de muestras de los demás tipos de odio para trabajar con un dataset balanceado, es decir:

- general 732
- político 732
- misoginia 732
- xenofobia 732
- sexual 732

Accuracy: 0.8265027322404371

Reporte de Clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.78	0.68	0.72	147
1	0.79	0.84	0.82	146
2	0.82	0.80	0.81	147
3	0.91	0.88	0.90	146
4	0.82	0.93	0.87	146
accuracy			0.83	732
macro avg	0.83	0.83	0.83	732
weighted avg	0.83	0.83	0.82	732

Evolución del modelo durante las 20 épocas de entrenamiento y validación:

Epoch 1
 Training Loss: 1.5567 | Training Accuracy: 0.3077
 Validation Loss: 1.4655 | Validation Accuracy: 0.4850

Epoch 2
 Training Loss: 1.3709 | Training Accuracy: 0.5314
 Validation Loss: 1.2836 | Validation Accuracy: 0.6011

Epoch 3
 Training Loss: 1.1599 | Training Accuracy: 0.6588
 Validation Loss: 1.0861 | Validation Accuracy: 0.6639

Epoch 4
 Training Loss: 0.9494 | Training Accuracy: 0.7247
 Validation Loss: 0.9159 | Validation Accuracy: 0.7158

Epoch 5
 Training Loss: 0.7760 | Training Accuracy: 0.7749
 Validation Loss: 0.7933 | Validation Accuracy: 0.7500

Epoch 6
 Training Loss: 0.6459 | Training Accuracy: 0.8111
 Validation Loss: 0.7104 | Validation Accuracy: 0.7760

Epoch 7
 Training Loss: 0.5446 | Training Accuracy: 0.8419
 Validation Loss: 0.6529 | Validation Accuracy: 0.7896

Epoch 8
 Training Loss: 0.4620 | Training Accuracy: 0.8634
 Validation Loss: 0.6122 | Validation Accuracy: 0.7992

Epoch 9
 Training Loss: 0.3915 | Training Accuracy: 0.8887
 Validation Loss: 0.5823 | Validation Accuracy: 0.8060

Epoch 10
 Training Loss: 0.3270 | Training Accuracy: 0.9085
 Validation Loss: 0.5601 | Validation Accuracy: 0.8019

Epoch 11
 Training Loss: 0.2678 | Training Accuracy: 0.9320
 Validation Loss: 0.5417 | Validation Accuracy: 0.8115

Epoch 12
 Training Loss: 0.2163 | Training Accuracy: 0.9512
 Validation Loss: 0.5318 | Validation Accuracy: 0.8128

Epoch 13
 Training Loss: 0.1708 | Training Accuracy: 0.9665
 Validation Loss: 0.5268 | Validation Accuracy: 0.8265

Epoch 14
 Training Loss: 0.1330 | Training Accuracy: 0.9764
 Validation Loss: 0.5268 | Validation Accuracy: 0.8279

Epoch 15
 Training Loss: 0.1006 | Training Accuracy: 0.9853
 Validation Loss: 0.5342 | Validation Accuracy: 0.8251

Epoch 16
 Training Loss: 0.0755 | Training Accuracy: 0.9884
 Validation Loss: 0.5451 | Validation Accuracy: 0.8238

Epoch 17
 Training Loss: 0.0557 | Training Accuracy: 0.9928
 Validation Loss: 0.5516 | Validation Accuracy: 0.8197

Epoch 18
 Training Loss: 0.0415 | Training Accuracy: 0.9949
 Validation Loss: 0.5715 | Validation Accuracy: 0.8183

Epoch 19
 Training Loss: 0.0316 | Training Accuracy: 0.9956
 Validation Loss: 0.5825 | Validation Accuracy: 0.8265

Epoch 20
 Training Loss: 0.0233 | Training Accuracy: 0.9969
 Validation Loss: 0.6007 | Validation Accuracy: 0.8265

Final Accuracy: 0.8265027322404371
 CPU times: user 47min 32s, sys: 397 ms, total: 47min 33s
 Wall time: 47min 32s

7.2.2 Prueba 2:

Distribución de las clases tras concatenar al dataset inicial las entradas generadas mediante backtranslation con las APIs de Google, Bing, Baidu y Apertium :

- general 8514
- político 5623
- xenofobia 3294
- misoginia 3261
- sexual 910

Debido al escaso número de comentarios de tipo sexual con respecto al resto de las clases, tomaremos el mismo número de muestras de los demás tipos de odio para trabajar con un dataset balanceado, es decir:

- general 910
- político 910
- misoginia 910
- xenofobia 910
- sexual 910

```

Accuracy: 0.7824175824175824
Reporte de Clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.64	0.66	0.65	182
1	0.72	0.75	0.74	182
2	0.77	0.77	0.77	182
3	0.93	0.85	0.89	182
4	0.87	0.88	0.87	182
accuracy			0.78	910
macro avg	0.79	0.78	0.78	910
weighted avg	0.79	0.78	0.78	910

Evolución del modelo durante las 20 épocas de entrenamiento y validación:

Epoch 1
 Training Loss: 1.5486 | Training Accuracy: 0.3016
 Validation Loss: 1.4507 | Validation Accuracy: 0.4396

Epoch 2
 Training Loss: 1.3221 | Training Accuracy: 0.5357
 Validation Loss: 1.2365 | Validation Accuracy: 0.5692

Epoch 3
 Training Loss: 1.0737 | Training Accuracy: 0.6668
 Validation Loss: 1.0148 | Validation Accuracy: 0.6516

Epoch 4
 Training Loss: 0.8410 | Training Accuracy: 0.7464
 Validation Loss: 0.8447 | Validation Accuracy: 0.7077

Epoch 5
 Training Loss: 0.6710 | Training Accuracy: 0.7887
 Validation Loss: 0.7422 | Validation Accuracy: 0.7319

Epoch 6
 Training Loss: 0.5498 | Training Accuracy: 0.8275
 Validation Loss: 0.6799 | Validation Accuracy: 0.7451

Epoch 7
 Training Loss: 0.4573 | Training Accuracy: 0.8585
 Validation Loss: 0.6443 | Validation Accuracy: 0.7473

Epoch 8
 Training Loss: 0.3813 | Training Accuracy: 0.8868
 Validation Loss: 0.6245 | Validation Accuracy: 0.7505

Epoch 9
 Training Loss: 0.3154 | Training Accuracy: 0.9074
 Validation Loss: 0.6107 | Validation Accuracy: 0.7703

Epoch 10
 Training Loss: 0.2565 | Training Accuracy: 0.9288
 Validation Loss: 0.6045 | Validation Accuracy: 0.7692

Epoch 11
 Training Loss: 0.2050 | Training Accuracy: 0.9456
 Validation Loss: 0.6032 | Validation Accuracy: 0.7736

Epoch 12
 Training Loss: 0.1603 | Training Accuracy: 0.9635
 Validation Loss: 0.6089 | Validation Accuracy: 0.7692

Epoch 13
 Training Loss: 0.1215 | Training Accuracy: 0.9747
 Validation Loss: 0.6268 | Validation Accuracy: 0.7758

Epoch 14
 Training Loss: 0.0885 | Training Accuracy: 0.9832
 Validation Loss: 0.6414 | Validation Accuracy: 0.7747

Epoch 15
 Training Loss: 0.0622 | Training Accuracy: 0.9901
 Validation Loss: 0.6630 | Validation Accuracy: 0.7780

Epoch 16
 Training Loss: 0.0424 | Training Accuracy: 0.9951
 Validation Loss: 0.6961 | Validation Accuracy: 0.7780

Epoch 17
 Training Loss: 0.0295 | Training Accuracy: 0.9975
 Validation Loss: 0.7163 | Validation Accuracy: 0.7791

Epoch 18
 Training Loss: 0.0211 | Training Accuracy: 0.9975
 Validation Loss: 0.7498 | Validation Accuracy: 0.7791

Epoch 19
 Training Loss: 0.0149 | Training Accuracy: 0.9984
 Validation Loss: 0.7721 | Validation Accuracy: 0.7813

Epoch 20
 Training Loss: 0.0107 | Training Accuracy: 0.9986
 Validation Loss: 0.7993 | Validation Accuracy: 0.7824

Final Accuracy: 0.7824175824175824

7.2.3 Prueba 3:

Distribución de las clases tras concatenar al dataset inicial las entradas generadas mediante backtranslation con las APIs de Bing y Baidu:

- general 8514
- político 5623
- xenofobia 2008
- misoginia 1989
- sexual 548

Debido al escaso número de comentarios de tipo sexual con respecto al resto de las clases, tomaremos el mismo número de muestras de los demás tipos de odio para trabajar con un dataset balanceado, es decir:

- general 548
- político 548
- misoginia 548
- xenofobia 548
- sexual 548

Accuracy: 0.7518248175182481
 Reporte de Clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.62	0.67	0.64	110
1	0.74	0.66	0.70	110
2	0.74	0.74	0.74	109
3	0.86	0.91	0.88	110
4	0.81	0.77	0.79	109
accuracy			0.75	548
macro avg	0.75	0.75	0.75	548
weighted avg	0.75	0.75	0.75	548

Evolución del modelo durante las 20 épocas de entrenamiento y validación:

Epoch 1
 Training Loss: 1.5690 | Training Accuracy: 0.2819
 Validation Loss: 1.5025 | Validation Accuracy: 0.3996

Epoch 2
 Training Loss: 1.4254 | Training Accuracy: 0.4804
 Validation Loss: 1.3688 | Validation Accuracy: 0.5292

Epoch 3
 Training Loss: 1.2677 | Training Accuracy: 0.5949
 Validation Loss: 1.2208 | Validation Accuracy: 0.5949

Epoch 4
 Training Loss: 1.0948 | Training Accuracy: 0.6761
 Validation Loss: 1.0726 | Validation Accuracy: 0.6569

Epoch 5
 Training Loss: 0.9310 | Training Accuracy: 0.7331
 Validation Loss: 0.9513 | Validation Accuracy: 0.6825

Epoch 6
 Training Loss: 0.7954 | Training Accuracy: 0.7742
 Validation Loss: 0.8609 | Validation Accuracy: 0.6953

Epoch 7
 Training Loss: 0.6859 | Training Accuracy: 0.8025
 Validation Loss: 0.7982 | Validation Accuracy: 0.7099

Epoch 8
 Training Loss: 0.5940 | Training Accuracy: 0.8321
 Validation Loss: 0.7573 | Validation Accuracy: 0.7245

Epoch 9
 Training Loss: 0.5152 | Training Accuracy: 0.8586
 Validation Loss: 0.7222 | Validation Accuracy: 0.7464

Epoch 10
 Training Loss: 0.4455 | Training Accuracy: 0.8759
 Validation Loss: 0.7037 | Validation Accuracy: 0.7500

Epoch 11
 Training Loss: 0.3814 | Training Accuracy: 0.9024
 Validation Loss: 0.6896 | Validation Accuracy: 0.7482

Epoch 12
 Training Loss: 0.3235 | Training Accuracy: 0.9206
 Validation Loss: 0.6829 | Validation Accuracy: 0.7482

Epoch 13
 Training Loss: 0.2701 | Training Accuracy: 0.9393
 Validation Loss: 0.6779 | Validation Accuracy: 0.7536

Epoch 14
 Training Loss: 0.2209 | Training Accuracy: 0.9503
 Validation Loss: 0.6821 | Validation Accuracy: 0.7445

Epoch 15
 Training Loss: 0.1775 | Training Accuracy: 0.9658
 Validation Loss: 0.6853 | Validation Accuracy: 0.7500

Epoch 16
 Training Loss: 0.1402 | Training Accuracy: 0.9786
 Validation Loss: 0.6964 | Validation Accuracy: 0.7482

Epoch 17
 Training Loss: 0.1091 | Training Accuracy: 0.9859
 Validation Loss: 0.7086 | Validation Accuracy: 0.7518

Epoch 18
 Training Loss: 0.0828 | Training Accuracy: 0.9904
 Validation Loss: 0.7249 | Validation Accuracy: 0.7518

Epoch 19
 Training Loss: 0.0617 | Training Accuracy: 0.9950
 Validation Loss: 0.7439 | Validation Accuracy: 0.7536

Epoch 20
 Training Loss: 0.0461 | Training Accuracy: 0.9986
 Validation Loss: 0.7644 | Validation Accuracy: 0.7518

Final Accuracy: 0.7518248175182481
 CPU times: user 34min 21s, sys: 410 ms, total: 34min 22s
 Wall time: 34min 22s

7.2.4 Prueba 4:

Distribución de las clases tras concatenar al dataset inicial las entradas generadas mediante backtranslation con las APIs de Bing, Baidu y Google:

- general 8514
- político 5623
- xenofobia 2637
- misoginia 2622
- sexual 727

Debido al escaso número de comentarios de tipo sexual con respecto al resto de las clases, tomaremos el mismo número de muestras de los demás tipos de odio para trabajar con un dataset balanceado, es decir:

- general 727
- político 727
- misoginia 727
- xenofobia 727
- sexual 727

```

Accuracy: 0.7909215955983494
Reporte de Clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.69	0.64	0.66	146
1	0.73	0.79	0.76	145
2	0.76	0.84	0.80	146
3	0.91	0.87	0.89	145
4	0.88	0.81	0.85	145
accuracy			0.79	727
macro avg	0.79	0.79	0.79	727
weighted avg	0.79	0.79	0.79	727

Evolución del modelo durante las 20 épocas de entrenamiento y validación:

Epoch 1
 Training Loss: 1.5969 | Training Accuracy: 0.2387
 Validation Loss: 1.4979 | Validation Accuracy: 0.4085

Epoch 2
 Training Loss: 1.4135 | Training Accuracy: 0.4780
 Validation Loss: 1.3317 | Validation Accuracy: 0.5323

Epoch 3
 Training Loss: 1.2265 | Training Accuracy: 0.6011
 Validation Loss: 1.1601 | Validation Accuracy: 0.5983

Epoch 4
 Training Loss: 1.0347 | Training Accuracy: 0.6871
 Validation Loss: 0.9970 | Validation Accuracy: 0.6575

Epoch 5
 Training Loss: 0.8549 | Training Accuracy: 0.7507
 Validation Loss: 0.8584 | Validation Accuracy: 0.6891

Epoch 6
 Training Loss: 0.7041 | Training Accuracy: 0.7920
 Validation Loss: 0.7586 | Validation Accuracy: 0.7249

Epoch 7
 Training Loss: 0.5855 | Training Accuracy: 0.8305
 Validation Loss: 0.6911 | Validation Accuracy: 0.7414

Epoch 8
 Training Loss: 0.4906 | Training Accuracy: 0.8600
 Validation Loss: 0.6447 | Validation Accuracy: 0.7524

Epoch 9
 Training Loss: 0.4105 | Training Accuracy: 0.8845
 Validation Loss: 0.6144 | Validation Accuracy: 0.7689

Epoch 10
 Training Loss: 0.3420 | Training Accuracy: 0.9044
 Validation Loss: 0.5969 | Validation Accuracy: 0.7772

Epoch 11
 Training Loss: 0.2800 | Training Accuracy: 0.9237
 Validation Loss: 0.5871 | Validation Accuracy: 0.7772

Epoch 12
 Training Loss: 0.2254 | Training Accuracy: 0.9464
 Validation Loss: 0.5849 | Validation Accuracy: 0.7827

Epoch 13
 Training Loss: 0.1775 | Training Accuracy: 0.9587
 Validation Loss: 0.5838 | Validation Accuracy: 0.7854

Epoch 14
 Training Loss: 0.1355 | Training Accuracy: 0.9742
 Validation Loss: 0.5931 | Validation Accuracy: 0.7895

Epoch 15
 Training Loss: 0.0999 | Training Accuracy: 0.9838
 Validation Loss: 0.6042 | Validation Accuracy: 0.7937

Epoch 16
 Training Loss: 0.0716 | Training Accuracy: 0.9914
 Validation Loss: 0.6215 | Validation Accuracy: 0.7895

Epoch 17
 Training Loss: 0.0505 | Training Accuracy: 0.9952
 Validation Loss: 0.6394 | Validation Accuracy: 0.7964

Epoch 18
 Training Loss: 0.0348 | Training Accuracy: 0.9969
 Validation Loss: 0.6626 | Validation Accuracy: 0.7950

Epoch 19
 Training Loss: 0.0239 | Training Accuracy: 0.9986
 Validation Loss: 0.6808 | Validation Accuracy: 0.7923

Epoch 20
 Training Loss: 0.0167 | Training Accuracy: 0.9997
 Validation Loss: 0.7101 | Validation Accuracy: 0.7909

Final Accuracy: 0.7909215955983494
 CPU times: user 45min 35s, sys: 408 ms, total: 45min 35s
 Wall time: 45min 35s

7.2.5 Prueba 5:

Distribución de las clases tras concatenar al dataset inicial las entradas generadas mediante backtranslation con las APIs de Bing, Baidu y Apertium :

- general 8514
- político 5623
- misoginia 2674
- xenofobia 2640
- sexual 732

Debido al escaso número de comentarios de tipo sexual con respecto al resto de las clases, tomaremos el mismo número de muestras de los demás tipos de odio para trabajar con un dataset balanceado, es decir:

- general 732
- político 732
- misoginia 732
- xenofobia 732
- sexual 732

Para esta prueba se ha cambiado el optimizador AdamW por SGD. Con este optimizador, si especificamos un *weight decay* (en esta prueba *weight_decay* = 0.1), se estaría aplicando regularización L2 para intentar combatir el overfitting. A mayores, se ha implementado un mecanismo para detener el entrenamiento en caso de que el *accuracy* en validación no aumente durante el número de épocas especificado (para esta prueba se han utilizado 20 épocas).

```
Early stopping at epoch 409
Final Accuracy: 0.6489071038251366
CPU times: user 12h 56min 32s, sys: 7.29 s, total: 12h 56min 39s
Wall time: 12h 56min 34s
```

Accuracy: 0.6489071038251366

Reporte de Clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.56	0.54	0.55	147
1	0.62	0.76	0.69	146
2	0.65	0.49	0.56	147
3	0.75	0.73	0.74	146
4	0.66	0.73	0.69	146
accuracy			0.65	732
macro avg	0.65	0.65	0.65	732
weighted avg	0.65	0.65	0.65	732

Evolución del modelo durante las 409 épocas de entrenamiento y validación:

7.2.6 Prueba 6:

Distribución de las clases tras concatenar al dataset inicial las entradas generadas mediante backtranslation con las APIs de Bing, Baidu y Apertium :

- general 8514
- político 5623
- misoginia 2674
- xenofobia 2640
- sexual 732

Debido al escaso número de comentarios de tipo sexual con respecto al resto de las clases, tomaremos el mismo número de muestras de los demás tipos de odio para trabajar con un dataset balanceado, es decir:

- general 732
- político 732
- misoginia 732
- xenofobia 732
- sexual 732

Para esta prueba se ha cambiado el optimizador AdamW por SGD. Con este optimizador, si especificamos un *weight decay* (en esta prueba *weight_decay* = 0.1), se estaría aplicando regularización L2 para intentar combatir el overfitting. A mayores, se ha implementado un mecanismo para detener el entrenamiento en caso de que el *accuracy* en validación no aumente durante el número de épocas especificado (para esta prueba se han utilizado 100 épocas).

```
Early stopping at epoch 1252
Final Accuracy: 0.7609289617486339
CPU times: user 1d 15h 38min 38s, sys: 23.1 s, total: 1d 15h 39min 2s
Wall time: 1d 15h 38min 46s
```

Accuracy: 0.7609289617486339

Reporte de Clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.67	0.65	0.66	147
1	0.75	0.77	0.76	146
2	0.74	0.71	0.72	147
3	0.89	0.84	0.86	146
4	0.76	0.84	0.80	146
accuracy			0.76	732
macro avg	0.76	0.76	0.76	732
weighted avg	0.76	0.76	0.76	732

Evolución del modelo durante las 409 épocas de entrenamiento y validación:

7.2.6.1 Prueba 6.1:

Distribución de las clases tras concatenar al dataset inicial las entradas generadas mediante backtranslation con las APIs de Bing, Baidu y Apertium :

- general 8514
- político 5623
- misoginia 2674
- xenofobia 2640
- sexual 732

Debido al escaso número de comentarios de tipo sexual con respecto al resto de las clases, tomaremos el mismo número de muestras de los demás tipos de odio para trabajar con un dataset balanceado, es decir:

- general 732
- político 732
- misoginia 732
- xenofobia 732
- sexual 732

Para esta prueba se ha cambiado el optimizador AdamW por SGD. Con este optimizador, si especificamos un *weight decay* (en esta prueba *weight_decay* = 0.1), se estaría aplicando regularización L2 para intentar combatir el overfitting. Tras la reunión del miércoles día 06/03/2024, se ha lanzado otra vez la prueba 6 eliminando el sistema de early stopping, por lo que a continuación se muestran los resultados obtenidos utilizando 3000 épocas.

```
Final Accuracy: 0.7759562841530054
CPU times: user 3d 16h 30min 27s, sys: 49.6 s, total: 3d 16h 31min 17s
Wall time: 3d 16h 30min 58s
```

Accuracy: 0.7759562841530054

Reporte de Clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.68	0.63	0.65	147
1	0.78	0.79	0.79	146
2	0.73	0.73	0.73	147
3	0.89	0.85	0.87	146
4	0.80	0.88	0.83	146
accuracy			0.78	732
macro avg	0.78	0.78	0.77	732
weighted avg	0.77	0.78	0.77	732

Evolución del modelo durante las 3000 épocas de entrenamiento y validación:

7.2.7 Prueba 7:

Distribución de las clases tras concatenar al dataset inicial las entradas generadas mediante backtranslation con las APIs de Bing, Baidu y Apertium:

- general 8514
- político 5623
- misoginia 2674
- xenofobia 2640
- sexual 732

Debido al escaso número de comentarios de tipo sexual con respecto al resto de las clases, tomaremos el mismo número de muestras de los demás tipos de odio para trabajar con un dataset balanceado, es decir:

- general 732
- político 732
- misoginia 732
- xenofobia 732
- sexual 732

Para esta prueba se ha utilizado el optimizador ASGD. Con este optimizador, si especificamos un *weight decay* (en esta prueba *weight_decay* = 0.1), se estaría aplicando regularización L2 para intentar combatir el overfitting. A mayores, se ha implementado un mecanismo para detener el entrenamiento en caso de que el *accuracy* en validación no aumente durante el número de épocas especificado (para esta prueba se han utilizado 100 épocas).

```
Early stopping at epoch 1160
Final Accuracy: 0.7691256830601093
CPU times: user 1d 17h 33min 53s, sys: 36.1 s, total: 1d 17h 34min 29s
Wall time: 1d 18h 23min 59s
```

Accuracy: 0.7691256830601093

Reporte de Clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.66	0.65	0.66	147
1	0.75	0.77	0.76	146
2	0.74	0.73	0.74	147
3	0.90	0.86	0.88	146
4	0.80	0.84	0.82	146
accuracy			0.77	732
macro avg	0.77	0.77	0.77	732
weighted avg	0.77	0.77	0.77	732

Evolución del modelo durante las 1160 épocas de entrenamiento y validación:

7.2.8 Prueba 8:

Distribución de las clases tras concatenar al dataset inicial las entradas generadas mediante backtranslation con las APIs de Bing, Baidu y Apertium :

- general 8514
- político 5623
- misoginia 2674
- xenofobia 2640
- sexual 732

Debido al escaso número de comentarios de tipo sexual con respecto al resto de las clases, tomaremos el mismo número de muestras de los demás tipos de odio para trabajar con un dataset balanceado, es decir:

- general 732
- político 732
- misoginia 732
- xenofobia 732
- sexual 732

Para esta prueba se ha utilizado el optimizador Adadelta. Con este optimizador, si especificamos un *weight decay* (en esta prueba *weight_decay* = 0.1), se estaría aplicando regularización L2 para intentar combatir el overfitting. A mayores, se ha implementado un mecanismo para detener el entrenamiento en caso de que el *accuracy* en validación no aumente durante el número de épocas especificado (para esta prueba se han utilizado 100 épocas).

```
Early stopping at epoch 2947
Final Accuracy: 0.7062841530054644
CPU times: user 5d 7h 29min 36s, sys: 57.8 s, total: 5d 7h 30min 34s
Wall time: 5d 7h 30min 2s
```

Accuracy: 0.7062841530054644

Reporte de Clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.60	0.64	0.62	147
1	0.70	0.77	0.73	146
2	0.72	0.59	0.64	147
3	0.80	0.79	0.80	146
4	0.72	0.75	0.73	146
accuracy			0.71	732
macro avg	0.71	0.71	0.71	732
weighted avg	0.71	0.71	0.71	732

Evolución del modelo durante las 2947 épocas de entrenamiento y validación:

8. RESUMEN DE APROXIMACIONES

En este apartado se muestran las diversas aproximaciones que se tuvieron en cuenta en la investigación del algoritmo de tipos de odio. Las distintas combinaciones propuestas se exponen en las siguientes tablas:

Odio Otros
Odio Ideológico
Odio Misógino
Racismo
Odio Religioso
Odio Sexual
Xenofobia

Primera aproximación

NUEVOS TIPOS DE ODIO	
Odio General	Odio Otros
Odio Xenófobo	Odio Xenófobo y Odio Racial
Odio Político	Odio Ideológico
Odio Misógino	Odio Misógino
Odio Sexual	Odio Sexual

Segunda aproximación

Después de estudiar tanto las aproximaciones propuestas como la totalidad de las pruebas realizadas se toma la decisión de elegir como modelo final para el algoritmo de tipos de odio la segunda aproximación utilizando la prueba 7 de Robertuito ya que se ha conseguido un accuracy de 0.7691.